

**SUBKULTUR *SKATEBOARD* : STUDI TENTANG
KOMUNITAS *SKATEBOARD* DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Bidang Studi Antropologi Sosial

Oleh:

WILLIAM DICKY SIBAGA MARUNDRURI

NIM. 190905066

**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2023

ABSTRAK

Subkultur *Skateboard*: Studi Tentang Komunitas *Skateboard* di Kota Medan

Oleh: William Dicky Sibaga Marundruri. Nim: 190905066

Olahraga *skateboard* berkembang dan menjadi permainan yang diminati oleh anak muda sehingga membentuk *subkultur* baru yang merujuk pada berbagai gaya, dan nilai yang muncul. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan *subkultur skateboard* dan industri yang ada di Kota Medan. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif yang diuraikan secara kualitatif yang menggunakan proses wawancara dan observasi partisipasi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan makna *skateboard* sebagai *subkultur* yang telah berkembang, dimana anak muda tidak hanya melihat *skateboard* sebagai bentuk aktualisasi diri, tetapi juga sebagai ruang dimana mereka dapat mengembangkan bakat dan memengaruhi kebutuhan mereka melalui kolaborasi dengan sponsor. Komunitas *skateboard* mempunyai pandangan mengenai apa arti *skateboard* dan cenderung mengukuhkannya sebagai gaya hidup. Para *skater* bergabung dalam sebuah komunitas dan kemudian mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang *skateboard*. Jaringan antara komunitas *skateboard* dan industri *skateboard* merupakan hubungan yang kompleks dan saling menguntungkan.

Kata Kunci: *Subkultur, Skateboard, Komunitas, Industri, Kota Medan.*

ABSTRACT

Skateboard Subculture: A Study of the Skateboard Community in Medan City

By: William Dicky Sibaga Marundruri. Student ID: 190905066

Skateboarding as a sport has evolved into a popular pastime among young people, giving rise to a subculture within the skateboarding world characterized by various styles and values. The objective of this research is to explore the relationship between the skateboard subculture and the existing industry in Medan City. The research employs a descriptive approach that is elaborated qualitatively through the use of interviews and participant observation. The findings of this research reveal that skateboarding holds a significant meaning as a subculture that has developed. Young individuals not only view skateboarding as a form of self-actualization but also as a space where they can nurture their talents and fulfill their needs through collaborations with sponsors. The skateboarding community holds a distinct perspective on the significance of skateboarding and tends to solidify it as a way of life. Skateboarders come together within a community and gain a deeper understanding of skateboarding. The network between the skateboarding community and the skateboard industry is a complex and mutually beneficial relationship.

Keywords: Subculture, Skateboard, Community, Industry, Medan City.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Subkultur Skateboard: Studi Tentang Komunitas Skateboard di Kota Medan**”. Skripsi ini di ajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Program Studi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dalam penyempurnaan tugas sarjana ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan berharap semoga skripsi ini berguna bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Medan, Oktober 2023

Penulis

William Dicky Sibaga Marundruri

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam Menyusun skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kesulitan dan hambatan, namun atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Kedua orangtua penulis, Bapak Hadugo Marunduri dan Ibu Tina Duha yang selalu mendoakan dan mendukung penulis sehingga mendapatkan gelar sarjana.
2. Bapak Dr. Drs. Irfan Simatupang, M.Si selaku Ketua Program Studi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara yang telah mengizinkan pelaksanaan penulisan skripsi.
3. Bapak Ibnu Avena, S.Sos.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan ilmu dan pengarahan, serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan ilmu dan pengarahan, serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

5. Bapak Drs. Agustrisno, M.SP selaku Dosen Penguji yang telah memberikan banyak masukan guna menyempurnakan skripsi penulis.
6. Bapak Drs. Yance, M.Si selaku Dosen Departemen Antropologi Sosial yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Dr. Zulkifli Rani, M.Si selaku Dosen Departemen Antropologi Sosial yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Bapak Dr. Drs. Zulkifli B. Lubis, MA selaku Dosen Departemen Antropologi Sosial yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
9. Ibu Dr. Dra. Sri Alem Br. Sembiring, M.Si selaku Dosen Departemen Antropologi Sosial yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
10. Ibu Dra. Nita Savitri, M.Hum selaku Dosen Departemen Antropologi Sosial yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
11. Bapak Dr. Drs. Fikarwin Zuska, M.Ant selaku Dosen Departemen Antropologi Sosial yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
12. Ibu Dra. Rytha Tambunan, M.Si selaku Dosen Departemen Antropologi Sosial yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.

13. Bapak Drs. Lister Berutu, M.A selaku Dosen Departemen Antropologi Sosial yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
14. Ibu Dra. Sabariah Bangun, M.Soc, Sc selaku Dosen Departemen Antropologi Sosial yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
15. Ibu Dra. Tjut Syahriani, M.Sc selaku Dosen Departemen Antropologi Sosial yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
16. Bapak Dr. Drs. Nurman Achmad, Msoc, Sc selaku Dosen Departemen Antropologi Sosial yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
17. Seluruh Staff pegawai Departemen Antropologi Sosial yang telah memberikan bantuan melengkapi administrasi yang penulis butuhkan.
18. Seluruh informan penelitian penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang penulis perlukan.
19. Sahabat dan teman-teman penulis yang telah membantu dan menemani penulis selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini.
20. Seluruh teman seperjuangan Angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu baik selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa laporan tugas sarjana ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga diperlukan perbaikan lebih lanjut. Untuk itu,

penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan berharap semoga laporan tugas sarjana ini berguna bagi pembaca dan penelitian selanjutnya.

Medan, Oktober 2023

Penulis

William Dicky Sibaga Marundruri

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama William Dicky Sibaga Marunduri lahir di Hinako, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat pada tanggal 12 September 2002. Penulis lahir dari pasangan Hadugo Marunduri dan Tina Duha. Penulis adalah anak kedua dari lima bersaudara.

Pada tahun 2007 penulis menempuh Pendidikan sekolah dasar di SDN NO. 071171 Hinako, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan Pendidikan sekolah menengah di SMP Negeri 4 Sirombu, dan lulus 3 tahun kemudian pada tahun 2016. Selanjutnya masuk pada Pendidikan menengah atas di SMA Swasta Santo Xaverius Gunungsitoli dan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun yang sama penulis di terima menjadi mahasiswa Departemen Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam beberapa kegiatan di lingkungan kampus maupun luar kampus, diantaranya:

1. Anggota MASADEPANT periode 2019-2020.
2. Peserta lomba paduan suara Universitas Sumatera Utara mewakili Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2019.
3. Anggota Sanggar Ragam Antropologi Sosial periode 2019-2020 dan 2020- 2021.
4. Anggota GMKI FISIP USU

5. Anggota KAM PERUBAHAN FISIP USU
6. Anggota UKM Bola Basket FISIP USU
7. Ketua PORSENI FORMAN USU 2020
8. Ketua divisi seni dan budaya FORMAN USU 2020
9. Anggota KBM FISIP USU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Metodologi Penelitian	10
1.5.1 Pendekatan Penelitian	10
1.5.2 Wawancara	10
1.5.3 Observasi Partisipasi	11
1.5.4 Data Penelitian	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Kebudayaan	13
2.1.1 Wujud Kebudayaan	21
2.1.2 Tujuan Kebudayaan	23
2.2 Komunitas	28
2.3 Antropologi Olahraga	31
2.3.1 Fungsi Antropologi Olahraga	34
2.4 Subkultur	36
2.5 Subkultur <i>Skateboarding</i>	40
BAB III	49

LOKASI DAN METODE.....	49
3.1 Cadika <i>Skatepark</i>	49
3.2 Perjalanan Sejarah <i>Skateboard</i>	50
3.2.1 Periode 1960 – 1970	50
3.2.2 Periode 1970 – 1980	51
3.2.3 Periode 1980 – 1990	54
3.2.4 Periode 1990-2000	55
3.2.5 Periode 2000-an	56
3.3 <i>Skateboard</i> di Indonesia dan Kota Medan.....	58
3.3.1 <i>Skateboard</i> di Indonesia.....	58
3.3.2 <i>Skateboard</i> di Kota Medan.....	61
3.4 Dinamika <i>Skateboard</i> di Kota Medan	64
3.4.1 Komunitas <i>Skateboard</i>	65
3.4.2 Fasilitas <i>Skateboard</i>	65
3.4.3 Toko <i>Skateboard</i> dan Industri.....	65
3.4.4 Perkembangan Budaya Olahraga dan Pengaruh Media Sosial	65
3.4.8 Kerjasama dengan Pemerintah.....	66
3.4.9 Bisnis.....	67
3.5. Metode penelitian	69
3.5.1 Teknik Pengumpulan Data.....	70
3.5.2 Lokasi Penelitian.....	72
BAB IV	73
ANALISIS DATA	73
4.1 Subkultur <i>Skateboard</i>	73
4.2 <i>Skateboard</i> Sebagai Gaya Hidup.....	75
4.3 <i>Skateboard</i> Sebagai Olahraga Ekstrem	84
4.4 Komunitas Padbul <i>Skateboarding</i>	88
4.4.1 Deskripsi Padbul <i>Skateboarding</i>	88
4.4.2 Padbul <i>Skateboarding</i> dan Kultur	91
4.5 Komersialisasi dan Industri	92
BAB V.....	99
PEMBAHASAN	99
5.1 Urgensi Kehadiran Komunitas Bagi <i>Skater</i> Kota Medan.....	99
5.2 Jaringan Komunitas dan Industri <i>Skateboard</i>	101

BAB VI	104
KESIMPULAN DAN SARAN.....	104
6.1 Kesimpulan.....	104
6.2 Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Beragam Defenisi Kebudayaan.....	18
Tabel 1.1 Beragam Defenisi Kebudayaan (Lanjutan).....	19
Tabel 3.1 Profil Informan.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tujuan Kebudayaan.....	25
Gambar. 3.1. Halloween <i>Skate party</i>	62
Gambar. 3.2. Acara Skateboarding Day	64
Gambar 3.3. Pengumpulan Data.....	70
Gambar. 3.4. Cadika Skatepark.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Skateboard merupakan olahraga yang berasal dari California, Amerika Serikat. Sejarah perkembangan olahraga *skateboard* muncul pada tahun 1960, olahraga ini banyak digemari karena memiliki beberapa persamaan dengan bermain *surfing* (berselancar). Namun, perkembangannya tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1965 adanya himbuan dari pihak ahli keselamatan supaya olahraga ini tidak lagi dimainkan dan meminta kepada *skate shop* (toko yang menjual alat *skateboard*) tidak menjual *skateboard* di toko mereka, dilihat dari resiko-resiko dan pengalaman yang dialami oleh para *skater* (sebutan untuk *mainan skateboard*). Kemudian, pada tahun 1973 olahraga *skateboard* mengalami pertumbuhan pesat, sejak munculnya trik-trik baru, kemajuan dalam bidang area bermain seperti di trotoar jalan, pembangunan *skatepark*, perusahaan-perusahaan yang memproduksi *skateboard*, dan juga bertambahnya jumlah *pro-skateboard* yang bergerak dijalanan (*street skateboarding*), Helniha (2013).

Skateboard kemudian berkembang di Indonesia pada tahun 1980-an. Awal kedatangannya dimulai dengan penyebaran informasi tentang *skateboard* dalam bentuk majalah dan video yang berasal dari luar negeri. Sehingga hal ini mendukung *skateboard* di Indonesia menjadi semakin populer terutama dikalangan muda mudi. Hal ini dibuktikan dengan

terbentuknya kelompok-kelompok atau komunitas, tempat bermain, dan acara *skateboard*, (Artosa, 2020).

Olahraga *skateboard* ini dikategorikan ekstrem, sekalipun itu memiliki resiko yang tinggi, namun jenis olahraga ini tetap diminati oleh banyak kalangan khususnya remaja yang memiliki daya tarik tersendiri. Bagi mereka *skateboard* merupakan olahraga yang memberikan wadah bagi pemain untuk menciptakan kreativitas mereka di ruang publik melalui gerakan dan teknik-teknik yang menarik (Ahmad Ibnu Syuhada, Setiyawan, 2022)

Perkembangan olahraga *skateboard* telah merambah dunia anak muda Sumatera Utara yakni Kota Medan. *Skateboard* mulai diperkenalkan di Kota Medan pada tahun 1997, oleh beberapa kaum muda yang tinggal di daerah kawasan griya kota medan. Awalnya mereka bermain di jalanan, Gedung kosong, dan taman. Hingga sekitar awal tahun 2000, olahraga ini semakin berkembang, mereka mendapatkan tempat bermain yang luas, dan mulai mengadakan acara *skateboard*, seperti kompetisi, musik festival, perayaan *skateboarding day* yang juga sampai sekarang ini dirayakan. Munculnya *skater* baru, komunitas *skateboard*, dan sudah mempelajari atau mendapatkan trick masing-masing.

Awalnya, *skater* di Medan memiliki papan *skateboard* mereka sendiri mengimpor dari luar kota. Seiring berjalannya waktu, komunitas *skateboard* tumbuh di Medan, terdiri dari *skater* dari berbagai latar belakang dan usia yang berbagi minat mereka dalam olahraga ini. Mereka mencari lokasi seperti taman, lapangan *skateboard*, atau jalan-jalan tenang untuk

berlatih dan bersosialisasi. Industri *skateboard* juga berkembang, dengan toko-toko *skateboard*, produsen papan *skateboard*, dan merek-merek terkait *skateboard* yang muncul di kota Medan. Komunitas *skateboard* di Medan sering mengadakan acara, pertemuan, dan kompetisi, yang memungkinkan *skater* lokal untuk bersaing, berbagi pengetahuan, dan memperkuat ikatan dalam komunitas mereka. Selain itu, *skateboard* juga memengaruhi budaya pop di Medan, dengan banyak anak muda yang terinspirasi oleh gaya dan ekspresi seni yang terkait dengan *skateboard*, seperti seni mural, musik, dan fashion. Dengan waktu, *skateboard* terus menjadi bagian penting dari budaya olahraga dan seni di Kota Medan.

Olahraga *skateboard* di kota Medan mendapat respon baik, dan banyak kalangan remaja yang sudah bermain *skateboard*. Di Kota Medan sudah terdapat beberapa komunitas dan prasarana yang dijadikan sebagai tempat bermain. Bahkan masing-masing komunitasnya sudah memiliki tempat bermain untuk teman anggotanya sendiri. Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan, terdapat nama-nama komunitas yang ada di Kota Medan antara lain Medan *Skateboarding*, Padang Bulan *Skateboarding*, Jasdamn *Skateboarding*, Merdeka *Skateboarding*, Nabontar *Skateboarding*, hingga saat ini juga terdapat dua tempat yang populer bagi kalangan *skater* Medan. Kedua lokasi tersebut berada di North Park di Taman Cadika Medan Johor, dan Menteng Skatepark di Jalan Raya Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai. Ada juga para *skater* yang bermain di jalanan atau *street skateboarding*, mereka menamainya dengan istilah *cekspot*, mereka bermain dan berkumpul disalah satu tempat yang menurut

mereka bias melatih trick yang sudah dipelajari, sering menggunakan ruang public dan fasilitas umum seperti trotoar jalan atau taman. Sedangkan untuk peralatan bermainnya para *skater* memanfaatkan bangku taman, *hand rail* yang ada di tangga, pembatas jalan, atau sering disebut sebagai *obstacle*.

Hadirnya *skateshop* atau toko skateboard yang membantu olahraga ini di Kota Medan, tempat ini juga sering menjadi tempat berkumpul para *skater-skater*, dan komunitasnya. Dengan seringnya berkumpul, dan didukung oleh kegemaran yang sama, bahkan para *skater* Medan menciptakan beberapa produk untuk membantu mempopulerkan olahraga ini, antara lain papan *skateboard*, usaha pakaian *skateboard*, *skate shop*, industri film *skateboard*. Adalagi beberapa brand seperti East Devision, Husky Skateboards, Keras Kepala Skateboards, dan masih banyak lainnya, yang menggunakan jasa *skateboarder* untuk promosi dan kebutuhan para *skater*. Hal ini sangat membantu bagi komunitas dan *skater* dikarenakan brand atau perusahaan pun memberikan bantuan dana, maupun peralatan guna para *skater* mengasah kemampuannya dalam berbagai trik yang sudah dimiliki.

Namun, *skateboard* sebagai olahraga juga memiliki subkultur yang sering menimbulkan pernyataan-pernyataan yang tidak benar dari masyarakat dikarenakan *skateboard* banyak menggunakan fasilitas umum untuk tempat bermainnya yang kemudian hal ini mendatangkan stigma bahwasannya *skateboard* adalah pemberontakan dan perusak fasilitas umum, meskipun secara umum telah diakui oleh pemerintah sebagai olahraga yang legal.

Sementara itu, *skateboard* menjadi sumber untuk menghasilkan pendapatan dari brand yang mensponsori dan juga mewajibkan mereka untuk memproduksi konten (foto/video) yang di ambil dari tempat-tempat yang mereka dapatkan di ruang public. Subkultur *skateboard* menunjukkan kemandirian dan kreatifitas anak muda, mereka bermain dan mempelajari berbagai macam trick, memproduksi film, memiliki *style* tersendiri yang berbedan dengan olahraga pada umumnya. *Skater* Medan juga ikut memproduksi film skateboard atau sering mereka sebut dengan *video part*, beberapa video yang pernah dibuat yaitu, yang berjudul “ Don’t Let My Mother Know “ dari Keras Kepala Skateboard, dan Kumpulan video *skateboarder* Kota Medan yang berjudul “Sumatera *Skateboarding*”, dan *video part* medan *skateboarding* yang berjudul “*Lexikal*”. Kemudian beberapa acara skateboard seperti acara *Halloween skate party*, *Skateboarding Day*, dan acara-acara yang di adakan *skatepark* yang ada di Medan.

Berdasarkan jurnal *Skate For Life: An Analysis of the Skateboarding Subculture* (Slee Thomas, 2011). *Skateboarding* sekarang menjadi industri yang sangat menguntungkan dan pemain *skateboard* sekarang dipandang sebagai sesuatu yang berharga demografis oleh perusahaan yang sebelumnya tidak tertarik untuk memasarkan produknya ke kelompok. Seseorang kemungkinan besar memilih untuk menjadi bagian dari subkultur selama mereka terlambat masa kanak-kanak atau remaja. Subkultur tentu saja bisa bertahan sepanjang hidup seseorang dan ini terlihat dengan *skateboard*. Meskipun *skateboard* adalah terutama subkultur anak muda,

beberapa terus menjadi bagian dari budaya di usia paruh baya dan seterusnya seluruh hidup mereka. Salah satu daya tarik dasar *skateboard* untuk remaja adalah kebebasannya yang disediakan tidak seperti olahraga tradisional di mana seseorang memiliki praktik dan aturan wajib yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu *skateboard* adalah tempat di mana seseorang bisa bersosialisasi lebih luas dan saling belajar trik baru.

Skateboard, Subculture, and Industri. A Studi About Young Skate Workers In Indonesia (Artosa, 2020). Dalam jurnal ini Penulis membahas tentang analisis tekstual *skateboard* sebagai subkultur dan peluang kerja bagi anak muda di Indonesia, yang menyajikan eksplorasi strategi mereka untuk meraih karir di industri *skateboard* dengan menggunakan metode kualitatif. Penulis memaparkan penelitian ini bahwa pemaknaan *skateboard* sebagai subkultur telah berkembang, di mana anak muda tidak hanya melihat *skateboard* sebagai bentuk aktualisasi diri, tetapi juga sebagai ruang di mana mereka dapat mengembangkan bakat dan memenuhi kebutuhan mereka melalui kolaborasi dengan sponsor dan dukungan pemerintah Indonesia terhadap olahraga *skateboard* juga diikuti dengan pembangunan fasilitas *skate park* di beberapa kota di Indonesia.

(Nichols, 2021) *Gnarly Freelancers; Professional Skateboarders' Labor and Sosial-Media Use in the Neoliberal Economy*. Penulis menjelaskan penggunaan media sosial untuk kemajuan karir para tenaga kerja *skateboard*, menguraikan beberapa topik yang dikenakan para *skater*, perusahaan atau industri yang mensponsori, dan ekonomi *skateboarder*.

Mengutip dari (Westoro & Hadini L, 2016) dalam buku *Kecintaan skater terhadap skateboard* mengatakan, Kesenangan dengan bermain skateboard mengoleksi trik *skateboard* dan juga berbagi. Selain itu minat yang dihasilkan dari bermain *skateboard* juga cukup tinggi karena ada makna dibalik dengan adanya minat bermain *skateboard*, dengan bermain *skateboard*, *skater* baru ataupun lawas dapat saling berteman saling menyemangati dan saling mendukung bermain *skateboard* yang memang tidak mudah dalam menguasainya harus perlu bersabar untuk bisa menjadi lihai atau lancar bermain *skateboard* karena akan selalu muncul trik terbaru. Yang terakhir adalah melawan rasa takut, rasa takut yang muncul dalam bermain *skateboard* seperti papan luncur patah, ataupun cedera fatal. Bermain *skateboard* secara instens menjadikan *skater* lupa dengan resiko dalam bermain *skateboard*, *skater* memiliki sifat pantang menyerah untuk bermain *skateboard* memang butuh mental pantang menyerah dan wajib punya kemauan untuk terus untuk terus mencoba lagi walaupun harus jatuh berkali-kali jika trik ingin cepat di kuasai. Dalam bermain *skateboard* harus konsisten dan juga fokus tidak hanya bermain kemudian bosan, namun selama bermain *skateboard* juga harus kreatif kemungkinan *skater* untuk bosan dalam bermain *skateboard* sangat kecil sekali mereka melihat jalanan yang dipenuhi dengan tangga, atau trotoar, bagi *skater* mereka langsung merespons bagaimana menaklukkan sarana prasarana itu dengan *skateboard*-nya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka olahraga *skateboard* di kalangan anak muda Medan telah memberikan sebuah subkultur baru dan

penulis berniat untuk melakukan penelitian mengenai *subcultur skateboard* yang ada di Kota medan

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah dijelaskan, maka perlu untuk mencari tahu tentang subkultur *skateboard* yang ada dikota Medan. Adapun rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Seperti apa gaya hidup para *skater* di kota Medan.
2. Mendeskripsikan perjalanan *skateboard* di Kota Medan.
3. Bagaimana hubungan olahraga skateboard dengan industri skateboard yang ada di Kota Medan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan komunitas *skateboard* dan kebangkitan industri *skateboard* di Kota Medan. Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan terkini tentang komunitas *skateboard* di Kota Medan.
2. Sebagai bentuk kerja aplikatif ilmu antropologi dalam praktik budaya populer.
3. Peluang terkini terhadap perkembangan komunitas *skateboard* di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan referensi dalam pengembangan keilmuan khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara
2. Sebagai bahan masukan bagi akademisi yang sedang melakukan penelitian sejenis yang berkaitan dengan judul ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak industri *skateboard* di kota Medan diharapkan tetap mendukung dan dapat berkolaborasi dengan *skater* yang ada di kota Medan.
2. Bagi mahasiswa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa khususnya mengenai budaya subkultur *skateboard* di Kota Medan.
3. Bagi Departemen Antropologi Sosial USU ialah dapat dijadikan sebagai sarana tambahan referensi di perpustakaan Departemen Antropologi Sosial USU mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang akan diuraikan secara kualitatif. Penelitian deskriptif secara etnografi, dimana penelitian ini menggunakan proses wawancara dan observasi partisipasi untuk mendapatkan data penelitian yang menyeluruh.

Pada riset etnografi *The Interpretation of Cultures*. (Clifford Geertz, 1973) mempropagandakan tugas antropologi adalah mendeskripsikan dan menginterpretasikan (hermeneutis) fenomena budaya dalam konteks suatu sistem budaya. Menurut Geertz, Peneliti selalu hanya bisa menafsirkan secara subjektif, karena kita sendiri terlibat dalam konteks budaya. Oleh karena itu, interpretasi berarti menerjemahkan dari satu konteks budaya ke konteks budaya lainnya. Ini adalah proses multi-tahap di mana informan kami terlibat: Mereka menafsirkan realitas budaya untuk menafsirkan dan mensistematisasikan interpretasi.

(Goodenough, 1961) Etnografi memusatkan perhatiannya untuk menemukan bagaimana berbagai masyarakat mengorganisasikan budaya mereka dalam pikiran mereka dan kemudian menggunakan budaya tersebut dalam kehidupan.

1.5.2 Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang diwawancarai dengan tanpa menggunakan pedoman wawancara

dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial (Fadhallah, 2020)

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara langsung terhadap informan yang dituju, yaitu 3 jenis informan sebagai berikut :

1. Informan pangkal
2. Informan kunci
3. Informan biasa

1.5.3 Observasi Partisipasi

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi partisipasi, dalam arti penulis terlibat langsung pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh informan lakukan dengan skateboard di Kota Medan.

Observasi merupakan sebuah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek dan lingkungan yang sedang beraktivitas, mendengarkan apa yang di ucapkan dan ikut berpartisipasi di lingkungan mereka (Uswatun Khasanah, 2021)

1.5.4 Data Penelitian

- a) Data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Sederhananya, sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung.

- b) Data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.
- c) Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai dasar konsep dan teori untuk melihat fenomena sosial dan budaya. Tinjauan Pustaka disusun secara sistematis dimulai dari kebudayaan, antropologi *sport* (olahraga), subkultur, subkultur *skateboard*.

2.1 Kebudayaan

Kebudayaan merupakan bagian dari kita, dialah yang membimbing nilai-nilai kita, keyakinan, perilaku, serta interaksi kita dengan orang lain. Menurut (Edward Burnett Tylor, 1897), seorang professor antropolog asal Inggris, memberikan satu definisi yang jelas tentang “kebudayaan” bagi kalangan ilmuwan barat. Kata Tylor, “kebudayaan sebagai kumpulan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat dan setiap kemampuan lain atau kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat “, meskipun, Tylor sendiri pernah mengatakan bahwa penggunaan istilah kebudayaan sangat membingungkan dan kontradiktif. Istilah kebudayaan dapat digunakan untuk menjelaskan cara hidup suatu masyarakat kolektif, atau menjelaskan “kebudayaan” manusia secara keseluruhan. Dia juga yang kelak memberikan definisi teknis modern dari “kebudayaan sebagai pola pemikiran dan perilaku yang sudah dikenal oleh masyarakat” (Kroeber dan Kluckhohn, 1952).

Sejak Tylor menjelaskan pengertian kebudayaan maka sejak itu banyak antropolog telah membuat definisi ulang atas konsep kebudayaan

(Kroeber dan Kluckhohn, 1952, Kroeber dan Parsons, 1958; Piddington, 1960; Mair, 1972; Schneider dan Bonjean, 1973).

Pada umumnya semua definisi kebudayaan berkisar pada konsep “kebudayaan terdiri dari pola-pola perilaku yang eksplisit dan implisit, dari mana pola-pola tersebut diperoleh dan ditularkan dengan bantuan simbol sebagai prestasi khas kelompok manusia, termasuk perwujudan kelompok manusia melalui artefak”. Di sini diketahui bahwa inti penting dari kebudayaan adalah tradisional, yang bersumber dari historis, misalnya tradisi yang bersumber dari ide-ide, dari nilai yang terpasang oleh sekelompok manusia, dan dari sistem kebudayaan. Disatu sisi, kebudayaan dianggap sebagai produk dari tindakan manusia, dan di sisi lain, kebudayaann sebagai elemen pengkondisian tindakan manusia lebih lanjut (Kroeber dan Kluckhohn, 1952).

Sejak awal memang para ahli telah mengalami bahwa kebudayaan merupakan sebuah fenomena multi dimensi yang kompleks yang sulit didefinisikan, kesulitan ini ditunjukkan oleh tampilan ratusan definisi kebudayaan yang dapat dibaca dalam pelbagai pustaka seperti dicatat

(Kroeber dan Kluckhohn, 1985) ada lebih dari 160 definisi kebudayaan. Karena ruang lingkup kebudayaan itu sangat luas maka perteori kita seolah sulit mendapatkan satu definisi utama dari kebudayaan, juga karena ada begitu banyak perbedaan pandangan tentang apa yang merupakan makna dari kebudayaan. Tambahan lagi pelbagai bidang keilmuan seperti komunikasi, sosiologi, psikologi, antropologi dan antarbudaya sendiri memiliki definisi sendiri terhadap kebudayaan.

Tidaklah mengherankan apabila kebudayaan juga dipandang sebagai ‘desain untuk hidup’ (Kluckhohn dan Kelly, 1945) kebudayaan sebagai cara hidup suatu kelompok masyarakat tertentu (Kluckhohn, 1951, Harris dan Moran, 1979), kebudayaan sebagai standar untuk memutuskan “apa” adalah apa yang bisa apa yang dirasakan seseorang tentang “apa”, apa yang harus dilakukan tentang “apa”, dan bagaimana cara melakukan “apa” (Goodenough, 1961). Semua definisi kebudayaan tersebut mulai menjelaskan secara sangat komplis tentang “apa” yang dilakukan oleh manusia sebagai ‘kelompok yang paling lengkap’, karena hanya manusialah yang mengalami kehidupan dalam kebudayaan (Hofstede, 1980). Semua definisi kebudayaan waktu itu umumnya mengarah ke fitur yang sama - “kebudayaan berasal dari manusia” (Moore dan Lewis, 1952).

(Herskovits, 1948) yang dikenal dengan bukunya yang berjudul “Man and His Work” telah memberikan penjelasan tentang Teori Kebudayaan, yaitu:

1. Kebudayaan dapat dipelajari.
2. Kebudayaan berasal atau bersumber dari segi biologis, lingkungan, psikologis, dan komponen sejarah eksistensi manusia.
3. Kebudayaan mempunyai struktur.
4. Kebudayaan dapat dipecah-pecah ke dalam berbagai aspek.
5. Kebudayaan bersifat dinamis.
6. Kebudayaan mempunyai variabel.
7. Kebudayaan memperlihatkan keteraturan yang dapat danalisis dengan metode ilmiah.

8. Kebudayaan merupakan alat bagi seseorang untuk mengatur keadaan totalnya dan menambah arti bagi kesan kreatifnya.

Menurut (Raymond Williams 1958), dalam karyanya “Moving from High Culture to Ordinary Culture”, bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang biasa, pergeseran penting ke cara berpikir baru tentang simbol-simbol dimensi kehidupan kita. Dengan demikian, kebudayaan merupakan sesuatu yang kita rebut dari ruang istimewa yang berisi produksi artistik dan pengetahuan khusus misalnya “high culture” ke dalam pengalaman hidup kita sehari-hari.

Menurut Matthew Arnold (dalam Hartley, 2002) “kebudayaan” berarti kontak individu atau sekelompok orang yang mempunyai pikiran dan perkataan yang baik tentang dunia”. Arnold menganggap kebudayaan sebagai “studi tentang kesempurnaan”.

Definisi “kebudayaan modern diberikan oleh antropolog William A. Haviland (2002), “kebudayaan adalah seperangkat aturan atau standar yang ketika ditindaklanjuti oleh anggota masyarakat akan menghasilkan perilaku yang nampak dalam berbagai varian anggota karena mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang tepat sehingga dapat diterima”. Dengan kata lain, kebudayaan tidak mengacu pada perilaku yang diamati tetapi berkaitan dengan nilai-nilai dan keyakinan yang menghasilkan perilaku. Beberapa definisi modern dari “kebudayaan” cenderung inklusif dari pemunculan “budaya” suatu masyarakat, kebudayaan sebagai sebuah sistem, pola dan

modus harapan, ekspresi nilai-nilai, kelembagaan dan kebiasaan yang umumnya dinikmati oleh banyak orang.

Clifford Geertz mendefinisikan kebudayaan berdasarkan pandangan Tylor, bahwa;

1. Istilah “kebudayaan”, dalam artian etnografi yang luas, adalah keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, atau setiap kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat sendiri mengajukan konsep tentang kebudayaan,
2. Kebudayaan adalah pola pelbagai makna yang dikemas dalam simbol-simbol yang secara historis ditularkan,
3. Kebudayaan juga adalah system konsepsi yang diwariskan melalui ekspresi simbolik sebagai cara orang mengkomunikasikan, melestarikan, dan mengembangkan pengetahuan mereka tentang dan sikap terhadap kehidupan.

Geertz (1973) juga meringkas definisi kebudayaan berdasarkan pendapat Clyde Kluckhohn lalu menemukan beberapa makna kebudayaan sebagai berikut;

1. Total cara hidup dari manusia.
2. Warisan sosial yang individu peroleh dari kelompoknya.
3. Cara berpikir, cara merasakan, dan keyakinan.
4. Abstraksi dari perilaku.

5. Seperangkat teori yang pada bagian tertentu bagi seorang antropolog menjelaskan tentang cara di mana sekelompok orang berperilaku sesungguhnya.
6. Seperti gudang pengumpulan apa-apa yang dipelajari.
7. Seperangkat orientasi kehidupan yang telah distandardisasikan berulang-ulang untuk menyelesaikan masalah.
8. Belajar berperilaku.
9. Mekanisme untuk mengatur perilaku yang normatif.
10. Seperangkat teknik untuk menyesuaikan diri baik dengan lingkungan eksternal maupun dengan orang lain.
11. Endapan sejarah.
12. Pemetaan perilaku, saringan, atau matriks.

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut maka Geertz (1973) memetakan definisi kebudayaan sebagaimana terlihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Beragam Definisi Kebudayaan

Beragam Definisi Kebudayaan	
Sesuai topik	Kebudayaan terdiri dari semua yang ada pada daftar topik atau kategori seperti organisasi sosial, agama, atau ekonomi.
Historis	Kebudayaan adalah bawaan sosial, atau tradisi, yang melewati generasi yang lalu ke generasi masa depan.

Tabel 1.1 Beragam Defenisi Kebudayaan (Lanjutan)

Beragam Definisi Kebudayaan	
Perilaku	Kebudayaan adalah sesuatu yang dibagikan, perilaku manusia yang dipelajari, atau cara pandang manusia tentang kehidupan (<i>a way of life</i>).
Normatif	Kebudayaan adalah ide-ide, nilai-nilai atau aturan tentang kehidupan.
Fungsional	Kebudayaan adalah cara manusia memecahkan masalah lalu diadaptasikan ke dalam lingkungan di mereka hidup bersama-sama.
Struktural	Kebudayaan merupakan keteraturan pola gagasan, simbol, atau keteraturan perilaku yang saling terkait satu sama lain.
Simbolis	Kebudayaan merupakan pendasaran makna yang ditetapkan bersama oleh masyarakat.
Mental	Kebudayaan adalah kompleks ide-ide, atau kebiasaan belajar yang membuat kita dapat membedakan antara orang dari binatang

Sumber : (PENGANTAR STUDI KEBUDAYAAN.Pdf, n.d.)

Geertz berpendapat bahwa kebudayaan menjadi “publik” (baca: dikenal luas) karena ada “makna ” - sistem makna tertentu milik kolektif kelompok. Ketika kita mengatakan kita tidak memahami Tindakan orang-

orang dari budaya lain selain kita sendiri maka kita sesungguhnya mengakui bahwa kita kurang akrab dengan imajinasi kita terhadap alam semesta di mana tindakan tersebut dinyatakan dalam tanda-tanda.

Ada beberapa definisi klasik kebudayaan yang dikutip Geerts berdasarkan Goodenough (1961) kemudian dielaborasi oleh beberapa ahli lain sebagai berikut;

1. Kebudayaan, dalam artian etnografis luas, adalah keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, dan kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.
2. Kebudayaan adalah pola-pola perilaku yang dikemas dalam system simbol lalu secara historis ditularkan kepada orang lain. Di sini system itu merupakan warisan konsep bawaan yang sekaligus diekspresikan melalui simbol yang bermakna sehingga dapat dikomunikasikan.
3. Kebudayaan adalah pola pelbagai makna yang dikemas dalam simbol-simbol yang secara historis ditularkan.
4. Kebudayaan juga adalah sistem konsepsi yang diwariskan melalui ekspresi simbolik sebagai cara orang mengkomunikasikan, melestarikan, dan mengembangkan pengetahuan mereka tentang dan sikap terhadap kehidupan.
5. Kebudayaan dari suatu masyarakat menjelaskan tentang apa pun yang kita harus tahu atau percaya agar dapat beroperasi dengan cara yang dapat diterima oleh para anggotanya.

6. Kebudayaan terdiri dari “sistem belajar makna” yang dikomunikasikan dengan menggunakan bahasa alami dan sistem simbol lain yang memiliki representasional, direktif, dan fungsi afektif, dan mampu menciptakan entitas budaya dan indera tertentu terhadap realitas.
7. Kebudayaan adalah sebuah somatik tambahan (nongenetik, nonbodily) yang bersifat kontinum temporal dari pelbagai peristiwa namun tergantung pada simbolisasi. Kebudayaan terdiri dari alat-alat, perlengkapan, pakaian, ornamen, adat istiadat, lembaga, kepercayaan, ritual, permainan, karya seni, bahasa, dll “ (White, 2004).

Kebudayaan tersebut merupakan suatu konsep menarik yang berkaitan dengan bagaimana manusia hidup, belajar berpikir, merasakan, meyakini dan mencari kebudayaannya dalam arti kata, gejala sosial yang menggambarkan tingkah laku, identitas dan citra Masyarakat (Syakhrani & Kamil, 2022).

Dalam penulisan ini, kebudayaan didefinisikan secara ringkas sebagai pola hidup yang dipelajari dan diwariskan secara turun-temurun.

2.1.1 Wujud Kebudayaan

a) Kebudayaan Material

1. Kebudayaan terdiri dari benda-benda konkret yang nyata seperti peralatan, furniture, mobil, buku, bangunan, bendungan sebagai benda nyata buatan manusia. Ada pula benda-benda material yang secara

teknis berkaitan dengan cara bagaimana sesuatu itu seharusnya dibuat atau digunakan untuk menghasilkan sesuatu, misalnya mesin cetak, telepon, traktor, televisi, dll.

2. Kebudayaan mengacu pada benda-benda fisik, sumber daya, dan ruang yang digunakan orang untuk mendefinisikan budaya mereka. Ini termasuk rumah, lingkungan, kota, sekolah, gereja, kuil, masjid, kantor, pabrik, dan tanaman, alat-alat produksi, barang dan produk, dan sebagainya.
3. Kebudayaan material merupakan bukti fisik tentang keberadaan, identitas, karakteristik dari suatu kelompok atau komunitas suatu masyarakat tertentu.
4. Kebudayaan material sering dihubungkan dengan konsep peninggalan dari suatu suku bangsa yang mempelajari semua bentuk kebudayaan material yang tampil sebagai bukti kebudayaan material dari komunitas tertentu. Beberapa studi berkaitan dengan kebudayaan material adalah sejarah, arkeologi.
5. Istilah kebudayaan material sering digunakan oleh para arkeolog untuk menjelaskan artefak yang ditinggalkan oleh budaya material.

Dalam penulisan ini wujud kebudayaan materi tampak pada penggunaan papan seluncur beroda atau *skateboard*.

b) Kebudayaan Non-Material

1. Kebudayaan non material terdiri dari benda-benda abstrak yang tidak berwujud, misalnya adat istiadat, kepercayaan, bahasa, sastra, hukum,

agama, dll. Semua bentuk non material tersebut bersifat internal karena mencerminkan sifat batin manusia.

2. Kebudayaan non material mengacu pada ide-ide non fisik yang dimiliki sekelompok orang. Misalnya, tentang keyakinan, aturan, norma, moral, bahasa, dan pranata sosial. Contoh agama dikenal sebagai seperangkat ide dan keyakinan tentang Tuhan, ibadah, moral, dan etika ; dengan keyakinan inilah maka para anggota suatu kelompok dapat menentukan bagaimana cara mereka merespon sebuah peristiwa yang bersifat religius (Goodenough, 1971).

Kebudayaan non-materi dalam penulisan ini ditujukan untuk mendeskripsikan gaya hidup, komunitas dan ide yang melengkapi *skateboard*.

2.1.2 Tujuan Kebudayaan

Saya mengutip beberapa rangkuman definisi kebudayaan yang didalamnya menawarkan beberapa konsep tentang tujuan kebudayaan.

Menurut Dood (1998), kebudayaan bertujuan;

1. Mengajarkan bagaimana cara kita berpikir dan melakukan hal-hal untuk mengatur dunia.
2. Menciptakan keuntungan bersama dan mengidentifikasi keunikan dari sekelompok orang.
3. Memperkuat nilai-nilai, kebudayaan membantu kita memutuskan apa yang tepat, apa yang kita inginkan dan yang kita butuhkan, apa yang patut kita terima dan yang harus kita tolak.

4. Mengajarkan kita cara-cara membangun interaksi dan relasi serta komunikasi dengan orang lain, serta pelbagai aspek yang perlu diperhatikan untuk membentuk dan memelihara komunikasi tersebut.
5. Menjelaskan bagaimana sebuah kelompok menyaring informasi tentang budaya atau kebiasaan hidup; kebudayaan juga mengajarkan dan mendorong gaya komunikasi kita; kebudayaan mempunyai kekuatan untuk membentuk persepsi, mengembangkan perasaan, menggambarkan diri dan keberadaan kita dan orang lain, bahkan membentuk stereotip kita terhadap orang-orang lain di sekitar kita.

Kebudayaan mengajarkan kepada kita aturan-aturan yang signifikan, misalnya aturan untuk melakukan ritual, atau prosedur menjalankan hidup, mulai dari prosedur yang paling mudah hingga yang paling sulit sekalipun. Kebudayaan juga menentukan pakaian apa yang kita harus pakai, jenis makanan apa yang kita harus makan, kata dan kalimat apa yang harus diucapkan, bagaimana melayani tamu, hingga kepada apa yang harus dilakukan di sebuah pesta.

Menurut Herbig (1998), tujuan kebudayaan antara lain;

1. Menyediakan sarana untuk memuaskan kebutuhan pribadi, kelompok, maupun kebutuhan sosial, mulai dari kebutuhan fisiologis, sosiologis hingga ke kebutuhan psikologis.
2. Memungkinkan kita sebagai manusia dan anggota masyarakat untuk berkomunikasi menggunakan sistem verbal dan nonverbal sebagai wujud perilaku komunikasi yang ekspresif secara tepat.

3. Sebagai alat bagi setiap generasi baru untuk memperoleh kapasitas tertentu sehingga mereka dapat menjembatani jarak sosial dan psikologis yang memisahkan satu kehidupan dengan kehidupan yang lain.
4. Mengidentifikasi keunikan-keunikan dari unit sosial tertentu, termasuk keunikan nilai-nilai dan keyakinan. Para anggota dari sebuah unit sosial selalu berbagi pemikiran budaya berupa pengalaman-pengalaman yang sama. Ingatlah bahwa norma-norma budaya bersama ternyata mampu memberikan kepada anggota rasa identitas bersama.

Gambar. 1.1 Tujuan Budaya
Sumber: Virtue and Vogler (2009)

5. Membantu kita membangun cara berperilaku, standar kinerja, dan cara menangani hubungan antarpersonal, juga hubungan dengan lingkungan di sekitarnya sehingga kita dapat mengurangi situasi ketidakpastian, meningkatkan prediktabilitas, dengan demikian dapat meningkatkan

kelangsungan hidup dan pertumbuhan di antara setiap anggota unit sosial khususnya maupun masyarakat pada umumnya. daftara

6. Menunjukkan cara bagaimana setiap orang dan sekelompok orang seharusnya menjalani kehidupan. Kebudayaan mempengaruhi perilaku dan menentukan bagaimana seharusnya seseorang dan sekelompok orang berperilaku, bagaimana harus menghargai orang lain, juga mencegah perilaku yang dianggap berbahaya, atau memperingatkan kita untuk tidak harus berkecil hati. Kebudayaan menentukan ide dan menetapkan aturan bahwa mayoritas masyarakat mematuhi sebuah aturan. “Kebudayaan menciptakan kode hirarki untuk mengatur interaksi manusia yang menawarkan ketertiban, arahan dan bimbingan”.

Menurut Jandt (1998) kebudayaan bertujuan;

1. Kebudayaan memungkinkan kita untuk membuat keputusan lebih mudah terhadap setiap masalah yang kita hadapi. Aturan dan norma-norma budaya membantu kita untuk mencapai harmoni dalam masyarakat. Tanpa kebudayaan maka masyarakat kita akan berada dalam kekacauan.
2. Membantu kita untuk mendefinisikan siapakah orang lain, ini terjadi karena kebudayaan memberikan kepada kita semacam kesadaran untuk mengenal kebudayaa kita sendiri. Pada umumnya orang menjadi lebih sadar ketika mereka “terkena pengaruh” budaya asing yang membuat dia merasa tidak nyaman di dalam kebudayaan tersebut. Ketika menghadapi situasi semacam ini, orang menjadi sadar akan budaya dia

sendiri setelah dia melihat betapa perbedaan kebudayaan dia dengan kebudayaan orang lain.

Skateboard memiliki hubungan kuat dengan budaya, terutama dalam konteks budaya pemuda dan urban. *Skateboarding* bukan hanya sekedar alat transportasi tetapi juga sarana ekspresi kreatif. Pemain *skateboard* menggunakan *skateboard* mereka untuk melakukan berbagai trik, gerakan, dan gaya. *Skateboard* telah menciptakan seni bergerak yang unik dan menjadi bagian dari budaya seni jalanan. Budaya *skateboarding* sering berhubungan dengan musik punk rock, hip-hop, dan seni visual seperti graffiti. Musik dan visual ini telah menjadi bagian dari subcultural *skateboard* sehingga menciptakan identitas. *Skateboard* juga selalu mempengaruhi tren mode. Dalam segi berpakaian yang terkenal seperti celana longgal atau sering disebut baggy pants, kaos berdesain, topi, dan sepatu menjadi identitas budaya pemuda. Gaya ini sering kali mencerminkan sikap santai dan alternatif. *Skateboard* membentuk komunitas yang kuat di seluruh dunia. *Skatepark*, toko *skateboard*, dan pertandingan *skateboard* menjadi tempat untuk berkumpulnya para *skateboarder*. Identitas sebagai *skateboarder* sering kali menjadi bagian sentral dari identitas pribadi mereka.

Skateboard juga memainkan peran dalam budaya populer melalui film, video, dan kompetisi *skateboard* yang ditayangkan di televisi atau diunggah ke internet. Banyak *skateboarder* terkenal yang menjadi selebriti di dunia olahraga ekstrem. *Skateboarding* juga telah mempengaruhi desain kota, banyak kota telah membangun *skatepark* dan fasilitas *skateboard*

lainnya sebagai tanggapan terhadap popularitas *skateboard*, ini mencerminkan pengaruh *skateboard* dalam mengubah tata kota dan infrastruktur perkotaan. Dalam banyak hal *skateboard* telah menjadi bagian penting dari budaya pemuda urban di berbagai belahan dunia. *Skateboard* telah menjadi identitas kaum muda dalam mengembangkan sikap kreatifitas.

2.2 Komunitas

(Nurmansyah et al., 2019) Komunitas adalah satu kesatuan hidup manusia (kumpulan dari berbagai populasi) yang menempati suatu wilayah yang nyata dan berintegrasi menurut sistem adat istiadat dan terikat oleh rasa identitas komunitas. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Dalam komunitas, semua organisme merupakan bagian dari komunitas dan antara komponennya saling berhubungan melalui keragaman interaksinya.

Komunitas, menurut (John Dewey, 1916), terbangun dari ikatan-ikatan (*commonalities*) yang secara rumit saling terkait melalui komunikasi. Masyarakat tidak terwujud karena penyebaran, karena komunikasi, tetapi cukup layak jika dikatakan bahwa masyarakat terwujud dalam komunikasi. Ikatan-ikatan, dalam bentuk seperti tujuan, kepercayaan, dan pengetahuan, adalah keharusan bagi terbentuknya komunitas, dan terbangun melalui komunikasi.

Dalam konsepsi Dewey, komunikasi dan cara-cara di mana komunikasi dilakukan adalah krusial bagi pembentukan komunitas, dan kita bisa menyimpulkan juga bahwa kualitas komunikasi menyatu dengan

kualitas komunitas tersebut. Komunitas dapat terbentuk oleh empat factor yaitu :

1. Komunikasi dan keinginan berbagi (sharing): Para anggota saling menolong satu sama lain.
2. Tempat yang disepakati bersama untuk bertemu.
3. Ritual dan Kebiasaan: Orang-orang datang secara teratur dan periodic.
4. Influencer: influencer merintis sesuatu hal dan para anggota selanjutnya ikut terlibat.

Dalam komunitas juga terdapat beberapa aturan sendiri, yaitu saling berbagi (share), komunikasi, transparansi dan kejujuran, serta partisipasi (dari anggota komunitas tersebut). Contohnya Komunitas Pemain Sepak Bola, Komunitas Mobil Antik.

Mengutip dari buku *Skateboarding and Religion* (O'Connor, 2019) menjelaskan komunitas menurut Victor Turner. Turner adalah seorang antropolog budaya terkemuka yang sangat berpengaruh dalam memahami konsep komunitas, terutama dalam konteks ritual dan perubahan sosial. Salah satu konsep utama yang dikemukakan oleh Turner adalah konsep "communitas."

Communitas adalah suatu bentuk komunitas yang bersifat sementara dan tidak terstruktur, di mana anggotanya mengalami perasaan kesetaraan, persatuan, dan solidaritas yang mendalam. Turner membedakan communitas dari komunitas yang lebih umum dan terstruktur, yang biasanya didasarkan pada hierarki sosial, peraturan, dan norma-norma yang lebih ketat.

Ada beberapa konsep kunci yang terkait dengan komunitas menurut Turner:

1. Anti-Struktur: Komunitas muncul dalam situasi di mana struktur sosial yang biasa, seperti hierarki kelas atau peran sosial, terlupakan atau diabaikan. Ini sering terjadi dalam konteks ritual, seperti ritual inisiasi atau perubahan status.
2. Kesetaraan dan Solidaritas: Anggota komunitas merasa bersamaan dan setara, tanpa perbedaan status sosial atau hierarki. Mereka merasa bersatu dalam pengalaman yang mendalam dan memiliki perasaan solidaritas yang kuat.
3. Perubahan dan Transformasi: Melalui pengalaman komunitas, individu dapat mengalami perubahan yang mendalam dalam pandangan dunia mereka atau peran sosial mereka.
4. Sementara: Komunitas hanya bersifat sementara tidak berlangsung selamanya. Ini muncul dalam momen-momen khusus dan biasanya terkait dengan ritual atau perubahan sosial tertentu.
5. Kreativitas; Komunitas merupakan sebagai sumber kreativitas dan inovasi. Ketika struktur sosial yang biasa diabaikan, individu dapat merasa lebih bebas untuk menciptakan ide-ide baru atau mengubah cara mereka melihat dunia.

Pemahaman tentang komunitas telah digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena sosial, seperti ritual keagamaan, gerakan sosial, festival, dan perubahan sosial. Konsep ini membantu kita memahami

bagaimana masyarakat mengatasi perubahan dan bagaimana pengalaman solidaritas dan kesetaraan dapat mempengaruhi dinamika sosial.

Komunitas dalam hal ini ditunjukkan untuk melihat realita *skateboard* sebagai bagian komunitas dalam kehidupan pemuda di Kota Medan.

2.3 Antropologi Olahraga

Antropologi Olahraga mengeksplorasi bagaimana olahraga membentuk dan dibentuk oleh konteks sosial, budaya, politik, dan sejarah di mana kita hidup. Sebagai perbandingan bahwa olahraga di Amerika, seperti di banyak negara, adalah bisnis besar, budaya populer, dan politik yang kuat. Ini telah menjadi media komunikasi sendiri dan memiliki konsekuensi penting untuk hubungan internasional dan multikultural. Tidak ada topik yang harus lebih menarik bagi ilmu sosial secara umum dan antropologi khususnya dari studi olahraga manusia (Blanchard, K., 1995).

Bermain, permainan dan olahraga adalah perilaku yang dibangun secara kultural. Kinerja kegiatan tersebut menyoroti tradisi, kebiasaan, dan cara bertindak serta memberikan wawasan ke dalam budaya suatu kelompok, bagaimana mereka mengaitkan, berbagi batas dan aturan, menyimpang, menghukum, dan memang menarik perhatian ke seluruh interaksi sosial (Dr. Sapto Adi, 2019).

Antropologi olahraga merupakan ketertarikan baru yang menimbulkan beberapa fokus, fokus disini menjelaskan pada:

1. Makna dan deskripsi tingkah laku olahraga, khususnya pada lingkungan yang belum mempunyai bahasa.

2. Definisi perbedaan budaya dan analisis dari olahraga.
3. Olahraga sebagai sebuah faktor pada pengaturan akulturasi, ekulturasi, dan budaya.
4. Olahraga sebagai sebuah bentuk dari konflik manusia dan konteks dari isu atas serangan dan kekerasan.
5. Olahraga sebagai sebuah perspektif pada bagian-bagian dari tingkah laku budaya

Antropologi olahraga merupakan suatu upaya untuk memahami maupun menerapkan pemahaman dalam analisis masalah-masalah sosial masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan olahraga. Dari sini dapat dilihat bahwa sebenarnya olahraga dan antropologi hanyalah ilmu yang berasal dari manusia, dilihat dari sudut pandang gerak, lingkungan, serta budaya. Kontribusi yang diberikan dalam ilmu ini adalah cara pandang terhadap olahraga, wawasan ilmu dan kegiatan dalam olahraga yang dilakukan masyarakat ditinjau dari cara pandang sosial budaya perkembangan masyarakat dari satu masa ke masa lain.

Antropologi Olahraga adalah cabang ilmu antropologi yang mempelajari bagaimana olahraga dipraktikkan dan diinterpretasikan sebagai bagian dari kebudayaan dan masyarakat. Olahraga tidak hanya dianggap sebagai aktivitas fisik, tetapi juga sebagai simbol budaya dan identitas sosial.

Antropologi olahraga mempelajari bagaimana olahraga terkait dengan masalah sosial, seperti diskriminasi gender, rasisme, dan kelas sosial. Studi ini juga memperhatikan bagaimana olahraga mempengaruhi

persepsi dan interpretasi dari nilai-nilai budaya, seperti keberagaman, fair play, dan sportsmanship.

Sebagai bagian dari masyarakat, olahraga memiliki dampak besar pada individu dan kelompok sosial. Antropologi olahraga mempelajari bagaimana olahraga membentuk identitas individu dan bagaimana individu memanfaatkan olahraga untuk membentuk hubungan sosial dengan orang lain. Studi ini juga mempelajari bagaimana olahraga mempengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap masalah sosial, seperti diskriminasi dan keadilan sosial.

Antropologi olahraga juga mempelajari bagaimana olahraga dipraktikkan dalam konteks geografis dan sejarah. Studi ini memperhatikan bagaimana olahraga berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan dan bagaimana olahraga dipengaruhi oleh faktor sejarah, seperti perubahan politik dan ekonomi.

Dalam konteks global, antropologi olahraga mempelajari bagaimana olahraga dipraktikkan dan dipahami dalam masyarakat berbeda dan bagaimana olahraga mempengaruhi hubungan antarnegara. Studi ini memperhatikan bagaimana olahraga dapat digunakan sebagai alat diplomatik atau sebagai simbol konflik antarnegara.

Antropologi olahraga memberikan pandangan interdisiplin dan holistik tentang bagaimana olahraga dipraktikkan dan dipahami dalam masyarakat dan bagaimana olahraga mempengaruhi individu dan masyarakat. Studi ini membantu kita memahami bagaimana olahraga

membentuk dan dipengaruhi oleh budaya dan masyarakat, dan bagaimana olahraga mempengaruhi masalah sosial dan global.

Antropologi olahraga (sport) secara sederhana diartikan sebagai wacana olahraga tradisi maupun kontemporer dalam konteks kebudayaan dalam kehidupan manusia.

2.3.1 Fungsi Antropologi Olahraga

Berikut adalah beberapa fungsi antropologi olahraga:

- a) Menjelaskan hubungan antara olahraga dan budaya: Antropologi olahraga mempelajari bagaimana olahraga membentuk dan dipengaruhi oleh budaya dan masyarakat, dan sebaliknya.
- b) Mengidentifikasi peran olahraga dalam membentuk identitas individu dan kelompok sosial: Studi ini mempelajari bagaimana olahraga mempengaruhi bagaimana individu memahami dan mempresentasikan identitas mereka sendiri dan identitas kelompok sosial mereka.
- c) Menganalisis peran olahraga dalam masalah sosial: Antropologi olahraga mempelajari bagaimana olahraga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masalah sosial seperti diskriminasi, rasisme, dan kelas sosial.
- d) Memahami perkembangan dan diversitas olahraga di dunia: Studi ini memperhatikan bagaimana olahraga berkembang dan beradaptasi dalam konteks geografis dan sejarah dan bagaimana olahraga berbeda dalam masyarakat yang berbeda.

- e) Mengkaji peran olahraga dalam hubungan internasional: Antropologi olahraga mempelajari bagaimana olahraga mempengaruhi hubungan antarnegara dan bagaimana olahraga dapat digunakan sebagai alat diplomatik atau sebagai simbol konflik.
- f) Menyediakan pandangan holistik dan interdisipliner tentang olahraga: Antropologi olahraga menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk memahami bagaimana olahraga dipraktikkan dan dipahami dalam masyarakat dan bagaimana olahraga mempengaruhi individu dan masyarakat.

Fungsi antropologi olahraga untuk melihat fakta bahwa *skateboard* adalah proses kebutuhan melalui sarana Olahraga.

Skateboard adalah bentuk olahraga ekstrim yang berkembang pesat dan secara resmi diakui sebagai cabang olahraga. *Skateboarding* menyelenggarakan kompetisi dan acara resmi seperti Olimpiade, X Games, Dew Tour dan masih banyak lagi. Pemain *skateboard* bersaing dalam berbagai disiplin ilmu seperti *skater* jalanan, *skater* puncak, dan *skater* taman untuk mencapai prestasi dan gelar juara. *Skater* profesional menganggap serius olahraga ini dan menjalani pelatihan intensif untuk meningkatkan keterampilan mereka. Ini termasuk pelatihan fisik, peningkatan teknik, dan latihan di berbagai tempat *skate*. Ada organisasi dan federasi *skateboard* internasional yang mengelola dan mempromosikan olahraga ini. Salah satunya adalah World *Skate* yang menjadi tuan rumah berbagai kejuaraan *skateboard* dunia.

Skateboarding juga diakui sebagai olahraga budaya di mana para *skater* diberi penghargaan atas prestasinya dan menjadi inspirasi bagi generasi muda. Meskipun awalnya merupakan aktivitas rekreasi atau seni jalanan, *skateboard* telah berkembang menjadi olahraga yang dikenal luas dengan peraturan, kompetisi, dan infrastruktur yang mendukungnya. Ini adalah olahraga yang menggabungkan keterampilan teknis, kreativitas, dan semangat kompetitif dan mendapatkan popularitas di seluruh dunia.

2.4 Subkultur

Menurut (Fahadi, 2020) Subkultur dapat dijelaskan sebagai sekelompok besar orang yang memiliki ciri perilaku yang khas, saling berasosiasi satu sama lain, menjadi anggota dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan ciri perilaku khas mereka, mengikuti sekumpulan nilai yang khas, dan berbagi sekumpulan instrumen kebudayaan. Definisi lain atas subkultur adalah sebuah sistem pemaknaan hidup, bentuk-bentuk ekspresi atau gaya hidup yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang posisi sosialnya berada di 'bawah' sebagai respon atas sistem dominan. Hal ini dapat dilihat sebagai upaya mereka untuk menyelesaikan paradoks struktural yang muncul dari konteks sosial yang lebih luas. Subkultur merupakan salah satu konsekuensi dari kompleksitas kehidupan perkotaan/urban, kehidupan perkotaan yang telah terindustrialisasi secara masif menuntut masyarakatnya untuk saling berkompetisi dalam tekanan yang tinggi dan ritme yang begitu cepat. Hal ini kemudian berdampak pada pergeseran perilaku dan budaya masyarakat menjadi sangat individualistik.

Individualitas ini pada satu titik dapat pula membentuk kelompok-kelompok masyarakat dengan berbagai ketertarikan, kepentingan, dan preferensi kenikmatan tertentu yang tidak selalu harus sejalan dengan budaya arus utama. Alasan lain dari terbentuknya kelompok-kelompok subkultur adalah besarnya tekanan kehidupan kota dan keinginan untuk mencari kesempatan berkarir alternatif.

Dilanjutkan oleh (Wicaksana & Rachman, 2018) Subkultur adalah suatu konsep yang terus bergerak yang bersifat konstitusif bagi objek studinya. Ia adalah suatu terminologi klasifikatoris yang mencoba memetakan dunia sosial dalam suatu tindak representasi. Subkultur tidak hadir sebagai suatu objek autentik melainkan dikemukakan oleh para teoritis subkultur (Redhead, 1990). Bagi cultural studies, kebudayaan dalam subkultur mengacu kepada 'seluruh cara hidup' atau 'peta makna' yang menjadikan dunia ini dapat dipahami oleh anggotanya. Kata 'sub' mengandung konotasi suatu kondisi yang khas dan berbeda dibandingkan dengan masyarakat dominan atau mainstream. Jadi, istilah subkultur autentik tergantung pada lawannya, yaitu istilah budaya dominan atau budaya mainstream yang diproduksi missal dan tidak autentik.

Atribut yang mendefinisikan 'subkultur', pada gilirannya, terletak pada bagian akses diletakkan pada perbedaan antara kelompok kultural/sosial tertentu dengan kebudayaan/masyarakat yang lebih luas. Titik berat diletakkan pada variasi dari kolektivitas yang lebih luas yang diposisikan secara sama, namun tidak problematic, sebagai sesuatu yang normal, rata-rata dan dominan. Subkultur dengan kata lain dipandang

rendah dan atau menikmati satu kesadaran tentang ‘ke-lain-an’ (othernes) atau perbedaan. (Thornton, 1997: 5) Menurut Horton, pengertian dari awalan “sub” adalah lapisan bawah atau bawah tanah. Subkultur dipandang sebagai ruang bagi budaya menyimpang untuk mengasosiasikan ulang posisi mereka atau untuk meraih tempat bagi dirinya sendiri. Sehingga subkultur sendiri dapat dilihat sebagai perlawanan terhadap budaya dominan. Subkultur memunculkan suatu upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami secara kolektif yang muncul dari kontradiksi berbagai struktur sosial. Ia membangun suatu bentuk identitas kolektif dimana identitas individu bisa diperoleh diluar identitas yang melekat pada kelas, pendidikan dan pekerjaan. (Brake, 1985 : ix). Brake kemudian membicarakan lima fungsi yang dapat dimainkan subkultur bagi para anggotanya, yaitu :

- a) Menyediakan suatu solusi ajaib atas berbagai masalah sosio-ekonomi dan struktural.
- b) Menawarkan suatu bentuk identitas kolektif yang berbeda dari sekolah dan kerja.
- c) Memperoleh suatu ruang bagi pengalaman dan gambaran alternatif realitas sosial.
- d) Menyediakan berbagai aktivitas hiburan bermakna yang bertentangan dengan sekolah dan kerja.
- e) Melengkapi solusi dan dilema identitas eksistensial.

Secara harfiah, subkultur terdiri dari dua kata. Sub yang berarti bagian, sebagian dan kultur kebiasaan dan pembiasaan. Tapi secara

konseptual, subkultur adalah sebuah gerakan atau kegiatan atau kelakuan (kolektif) atau bagian dari kultur yang besar. Yang biasanya digunakan sebagai bentuk perlawanan terhadap kultur induknya tersebut. Bisa berupa perlawanan akan apa saja; agama, negara, institusi, musik, gaya hidup dan segala yang dianggap mainstream. Secara kasar itu bisa diartikan juga sebagai 'budaya yang menyimpang'. Kemudian secara sosiologis, subkultur merupakan sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Subkultur dapat terjadi karena perbedaan usia anggotanya, ras, etnisitas, kelas sosial, gender, estetika, religi, politik, seksual, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Anggota dari suatu subkultur biasanya menunjukkan keanggotaan mereka dengan gaya hidup atau simbol-simbol tertentu. Sehingga, studi subkultur seringkali memasukan studi tentang simbolisme, seperti pakaian, musik dan perilaku anggota sub kebudayaan.

Dapat dikatakan bahwa pengertian subkultur adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh kaum marjinal terhadap budaya-budaya kaum dominan.

Mengutip dari Dick Hebdige dalam buku *Subculture : the Meaning of Style* tahun 1979, yang mengatakan bahwa Hebdige berargumen bahwa subkultur dapat dianggap negatif karena sifat kritiknya terhadap standar yang dominan. Selain itu, Hebdige juga berargumn bahwa subkultur menyatukan individu berpikiran sama yang merasa diabaikan oleh standar masyarakat dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan rasa identitas (Hebdige, 1979).

2.5 Subkultur *Skateboarding*

Subkultur memiliki pengertian yang begitu luas, konsepnya bisa ambigu karena tidak ada definisi yang dinyatakan secara eksplisit dan diterima secara universal. Dalam arti luas, subkultur diartikan sebagai fenomena budaya dalam suatu masyarakat industri yang secara simbolis diekspresikan dalam penciptaan gaya dan digunakan secara kolektif untuk melawan budaya dominan (Hall & Jefferson, 2006; O'Connor, 2018). Artikulasi “melawan budaya dominan” dimaknai sebagai pemberontakan.

Berlawanan dengan pengertian di atas, (Olivo 2015) memiliki pandangan tersendiri dalam mendefinisikan subkultur. Menurutnya, subkultur tidak harus ditampilkan dengan cara memberontak atau bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat yang dominan.

Sebaliknya, subkultur harus berfokus pada gaya, nilai, atau praktik yang membedakannya dari budaya dominan. Hanya karena suatu subkultur bertindak, berpakaian, atau berpikir berbeda dari budaya dominan, tidak berarti mereka harus melakukannya dengan cara memberontak. Mereka hanya membedakan diri dan mengekspresikan ekspresi yang mereka yakini. Oleh karena itu, Olivo (2015) lebih lanjut mendefinisikan subkultur sebagai komunitas yang dikonstruksi secara sosial untuk menunjukkan strukturnya yang khas, sehingga mereka dapat diidentifikasi berbeda dari budaya dominan.

Pada penulisan ini, penulis melihat subkultur *skateboard* sebagai gaya, nilai, atau praktik yang membedakannya dari budaya dominan.

Subkultur *skateboard* dapat dikenali dari bagaimana mereka menampilkan karakter budayanya. Sebagai contoh, karakteristik pemain *skateboard* kebanyakan menggunakan sepatu *skate*, topi dan memakai hoodie atau t-shirt sebagai identitas yang ingin ditampilkan. Secara umum hal ini tampak biasa saja, namun secara eksplisit identitas yang mereka gunakan memiliki arti “kebebasan”. Sepatu, t-shirt/hoodies dan topi adalah ekspresi dari fleksibilitas dalam bergerak di ruang publik. Dengan menggunakan kaos atau hoodie, mereka dapat bergerak bebas sesuai dengan trik yang akan mereka lakukan saat bermain *skateboard*. Mereka tidak membutuhkan seragam khusus seperti sepak bola, basket, bola voli, atau atlet lainnya.

Subkultur *skateboard* merupakan fenomena yang sangat unik dan menarik, karena berbeda dengan subkultur lainnya. Di Olimpiade atau Asian Games, *skateboard* adalah olahraga atletik yang dipertandingkan secara resmi. Namun, publik masih menganggap *skateboard* hanyalah permainan atau bagian dari trend. Di sisi lain, pemain *skateboard* mendefinisikan diri mereka sebagai atlet yang berdedikasi tinggi karena terus-menerus berlatih di tempat baru (fasilitas umum: jalan dan taman) untuk mendapatkan trik baru. Ini fakta yang menarik, karena *skateboard* memiliki gaya, ideologi, nilai, dan praktik tersendiri dalam mengekspresikan identitasnya. Misalnya, mereka menggunakan tangga di taman kota sebagai tempat berlatih dan menggunakan benda apapun yang ada di depannya sebagai media untuk melakukan beberapa trik

Skateboard tentunya memiliki subkultur berbeda dengan komunitas atau olahraga ekstrim lainnya, sehingga mempunyai keunikan tersendiri bagi pengikutnya mulai dari perkembangan pusat hingga cabang dari setiap kultur yang berbeda disetiap negaranya. *Skateboard* selalu mengikuti tren dunia. Subkultur *skateboard* adalah istilah yang merujuk pada kelompok sosial atau komunitas yang memiliki minat yang kuat dalam olahraga *skateboard* dan seringkali memengaruhi gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma budaya mereka. Subkultur *skateboard* memiliki ciri-ciri dan karakteristik unik yang membedakannya dari budaya utama atau mayoritas.

Berikut adalah beberapa ciri khas subkultur *skateboard* yang dikutip dari tulisan (Snyder, Gj 2012):

- 1) *Skateboarding* sebagai Pusat Minat: Subkultur *skateboard* berkumpul di sekitar *skateboard* sebagai aktivitas utama mereka. Mereka mungkin sering bermain *skateboard*, mengikuti acara-acara *skateboard*, dan mendalami budaya seputar *skateboard*.
- 2) Gaya Hidup: Anggota subkultur *skateboard* seringkali mengadopsi gaya hidup yang mencerminkan minat mereka dalam *skateboard*. Ini bisa mencakup pakaian, musik, seni, dan bahasa yang terkait dengan *skateboard*.
- 3) Lokalisme: *Skater* sering mengidentifikasi diri mereka dengan lokasi atau tempat tertentu, seperti taman *skateboard* atau area *skateboarding* di kota mereka. Ini dapat memunculkan sentimen lokalisme di mana mereka mendukung dan mempertahankan tempat-tempat ini.

- 4) Seni dan Kreativitas: Subkultur *skateboard* seringkali memiliki aspek seni dan kreativitas yang kuat, terutama dalam seni *skateboard*, desain papan *skateboard*, dan seni jalanan. Seni ini sering mencerminkan elemen-elemen budaya *skateboard*.
- 5) Musik: Musik juga dapat menjadi bagian penting dari subkultur *skateboard*. Genre musik seperti *punk rock*, hip-hop, dan ska sering terkait erat dengan *skateboard* dan dapat memengaruhi selera musik anggota subkultur.
- 6) Etika dan Nilai: Subkultur *skateboard* sering memiliki etika dan nilai-nilai yang penting bagi anggotanya. Ini mungkin termasuk sikap terhadap persaingan, keramahan terhadap pemula, dan semangat komunitas.
- 7) Komunitas: Komunitas sangat penting dalam subkultur *skateboard*. *Skateboarders* sering membentuk kelompok-kelompok kecil atau komunitas di sekitar minat mereka dan berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka.

Subkultur *skateboard* adalah contoh yang menarik dari bagaimana minat yang kuat dalam suatu aktivitas dapat membentuk identitas sosial dan budaya yang unik. Budaya ini dapat berbeda dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu kelompok *skater* ke kelompok lainnya, tetapi selalu mencerminkan cinta dan dedikasi terhadap olahraga *skateboard*.

Mengendarai *skateboard* dikaitkan dengan bahaya, kecerobohan, dan kemalasan, dan para *skater* lebih terpinggirkan dibandingkan orang yang memilih mengendarai sepeda, skuter, atau sepatu roda. *Skateboarding*

bukan hanya sekedar sarana untuk bepergian atau bahkan sekedar olah raga. Sebagai subkultur, *skater* menghargai kreativitas, risiko, dan kebebasan. Jika olahraga tradisional diorganisir dan dijalankan oleh orang dewasa, maka *skateboard* tidak. Tidak ada “wasit, tidak ada penalti, tidak ada permainan mati. Anda dapat melakukannya di mana saja dan tidak perlu banyak pelatihan” (Beal & Weidman, 2003). Dalam *skateboard* terdapat ruang untuk mengambil keputusan, menantang diri sendiri, dan tidak harus mematuhi pedoman ketat tentang apa yang dapat diterima atau bagaimana menjadi sukses. Dalam subkultur *skating*, seperti kebanyakan subkultur, terdapat hierarki keaslian. Hierarki ini bertepatan dengan prevalensi nilai-nilai *skater*. Misalnya *street skating* dapat dipandang lebih autentik karena dibandingkan dengan *skate park*, *street skating* dianggap lebih nyata dan keren yang membutuhkan keberanian dan kreativitas (Adelman, 2007).

Ada keterputusan antara kreativitas dan pemberdayaan yang diungkapkan oleh para pemain *skateboard* dan ketakutan serta penilaian para *skater* yang diungkapkan oleh orang-orang di luar subkultur tersebut. Pertama, meskipun pemain *skateboard* berpartisipasi dalam *skating* vertikal di ruang yang dibangun seperti taman *skateboard*, mereka berpartisipasi dalam *skating* jalanan di ruang yang ditemukan (Johnston, 2016). Para pemain *skateboard* cenderung mencari tempat baru untuk bermain *skate*, terutama di tempat yang dilarang untuk bermain *skateboard*. Hal ini menjadi bagian yang menambah citra menyimpang seorang *skateboarder*. Ketika mereka menggunakan ruang publik untuk bereksperimen, mengerjakan sesuatu di bangku, melompati tangga,

melakukan trik di atas tong sampah, ada persepsi bahwa properti publik bisa rusak. Selain itu, media menciptakan iklan yang menghimbau pengambilan risiko maskulin dan rasa keabadian remaja sering kali menggambarkan aksi *skateboard* yang menantang maut (Beal & Weidman, 2003). Media membentuk persepsi publik dan ketakutan membentuk sikap masyarakat terhadap *skateboard*. Sikap masyarakat yang negatif seperti ini meminggirkan pemain *skateboard* sebagai sesuatu yang berisiko, licik, dan tidak baik (Johnston, 2016).

Dibandingkan dengan olahraga terorganisir, bimbingan orang tua dalam bermain *skateboard* sangat minim dan ada kemungkinan cedera fisik yang besar. Kombinasi ini menciptakan citra penyimpangan dan menegakkan nilai kebebasan dan risiko yang diberikan oleh para *skater*. Cita-cita kebebasan dan risiko ini terkait erat dengan budaya DIY (lakukan sendiri). Para *skater* jalanan sering kali digambarkan atau menyebut diri mereka sebagai buatan sendiri, cita-cita DIY ini menyatakan bahwa *skateboard* adalah sebuah usaha sosial demokratis di mana individu dapat dengan bebas berpartisipasi dan membangun gaya, praktik, dan identitas unik (Atencio, 2009). Penonton dan orang luar merasa takut karena kurangnya kontrol terhadap praktik *skater*.

Nilai penting lainnya dari subkultur *skateboard* adalah kurangnya kompetisi. Daya saing bahkan menjadi indikasi tidak autentiknyanya sebagai seorang *skater*. Para *skater* menghargai dorongan diri mereka sendiri untuk melakukan yang terbaik dan tidak membandingkan diri mereka secara langsung dengan orang lain, mereka percaya bahwa lingkungan yang

mendukung ini akan menumbuhkan lebih banyak kesenangan. Seperti (Beal dan Weidman, 2003) menulis, menerima nilai-nilai sentral dari kontrol peserta subkultur, ekspresi diri, dan tidak menekankan kompetisi-sangat penting untuk keaslian seorang pemain *skateboard*. Meskipun demikian, nilai dan perbedaan ini menjadi semakin rumit seiring berjalannya waktu seiring dengan semakin populernya acara seperti X-Games dan *skateboard* menjadi olahraga arus utama yang lebih menguntungkan. Bersaing dalam kompetisi skala besar, dinilai berdasarkan kriteria tertentu, dan memenangkan uang semuanya bertentangan langsung dengan nilai-nilai motivasi intrinsik *skater* dan kurangnya kompetisi. Para *skater* berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai inti ini sambil menikmati legitimasi yang berasal dari profesionalisme (Catin-Brault, 2015). Sebaliknya, kompetisi *skateboard* besar-besaran, seperti X-Games, mempromosikan olahraga tersebut dan memberikan paparan yang menarik perhatian lebih banyak penonton dan menyebabkan peningkatan potensi pendatang baru. Banyak *skater* profesional merasa sulit untuk menentang kompetisi ini karena mereka mendapatkan manfaat langsung dari paparan tersebut karena mampu menjalani hidup dengan sukses dari apa yang mereka lakukan, meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan esensi *skateboarding* dulu. Catin-Brault mengklaim, “Sinisme yang pernah menjadi inti dari *skateboard* kini telah berubah menjadi keunggulan yang keren, yang melanggengkan ketidakbebasan karena menjadi budak dikte ideologi”. Salah satu cara di mana seorang *skater* dapat menikmati manfaat media dan kompetisi sambil tetap mempertahankan keasliannya adalah dengan secara sadar menentukan

motivasi dan terus menunjukkan hasratnya dalam situasi di mana tidak ada imbalan eksternal.

Skateboarding memiliki hubungan yang erat dengan subkultur, dan telah menjadi bagian integral dari beberapa subkultur yang berbeda. Berikut adalah beberapa subkultur yang terkait erat dengan *skateboard*:

- 1) Subkultur *skateboard* adalah kelompok masyarakat yang berkumpul di sekitar minat bersama dalam olahraga *skateboard*. Ini mencakup pemain *skateboard* dari berbagai latar belakang, usia, dan lapisan sosial yang berkumpul untuk *berskate* bersama, berkompetisi, dan berbagi minat mereka dalam *skateboard*.
- 2) *Skateboarding* sering kali berdampingan dengan budaya seni jalanan. Banyak *skateboarder* juga seniman jalanan atau terlibat dalam seni visual seperti graffiti. Ini menciptakan ikatan antara budaya *skateboard* dan budaya seni jalanan yang seringkali memberikan identitas alternatif.
- 3) *Skateboarding* sering terkait dengan genre musik alternatif seperti punk rock, hip-hop, dan ska. Musik ini sering mengiringi video *skateboarding* dan pertandingan, dan menciptakan ikatan erat antara *skateboard* dan musik alternatif.
- 4) Subkultur *skateboard* memiliki gaya pakaian yang unik yang mencakup celana jeans robek, kaos dengan desain grafis, topi snapback, dan sepatu *skate*. Gaya ini telah mempengaruhi tren mode dan menjadi bagian penting dari identitas *skateboarder*.

- 5) *Skateboarding* sering diidentifikasi dengan sikap perlawanan terhadap norma sosial dan budaya konvensional. Ini mencerminkan sikap rebel dan kemandirian yang sering kali dianggap sebagai ciri khas subkultur *skateboard*.
- 6) *Skateboarding* sering terkait dengan lingkungan urban, dan banyak *skateboarder* berlatih di jalan-jalan, taman, dan fasilitas perkotaan lainnya. Ini menciptakan ikatan antara *skateboard* dan kehidupan perkotaan.
- 7) Komunitas *skateboard* lokal adalah komponen penting dari subkultur ini. *Skatepark*, toko *skateboard*, dan pertemuan *skateboarder* di tempat-tempat tertentu adalah tempat-tempat di mana komunitas *skateboarder* berkumpul.
- 8) *Skateboarding* memiliki media independen yang mendukungnya, termasuk majalah, video *skateboard*, dan situs web yang secara khusus mengabarkan berita dan konten *skateboard*. Ini membantu memelihara dan memperluas subkultur *skateboard*.

Dalam banyak hal, *skateboard* bukan hanya sebuah olahraga, tetapi juga sebuah subkultur yang berakar dalam kreativitas, kemandirian, dan sikap alternatif. Subkultur ini telah menjadi pengaruh yang kuat dalam budaya pemuda dan urban di seluruh dunia.

BAB III LOKASI DAN METODE

3.1 Cadika Skatepark

Perkembangan *skateboard* Sumatera Utara khususnya Kota Medan sangat bergairah. Ditandai dengan munculnya tempat *Skatepark* baru seperti Cadika *Skatepark* yang berlokasi di Taman Cadika Pramuka, Medan Johor. Pada awalnya Cadika *Skatepark* dibentuk pada tahun 2021. Alasan singkat dibangunnya *skatepark* karena permintaan komunitas yang dipengaruhi oleh minimnya lokasi atau tempat bermain *skateboard* umum yang ada di Kota Medan, meskipun beberapa komunitas memiliki tempat bermain sendiri untuk komunitasnya, pada akhirnya tempat itu ditutup dan mendapat larangan dari pemilik lahan untuk tidak bermain dilahan tersebut.

Komunitas *skateboard* lokal di Medan terus tumbuh dan mengembangkan minat mereka dalam membangun fasilitas yang aman dan sesuai untuk bermain *skateboard*. Maka dari itu mereka mungkin telah menginisiasi pembangunan *skatepark* tersebut. *Skatepark* ini dibangun secara kolektif bersama komunitas diseluruh Sumatera Utara, dilakukannya penggalan dana terhadap *skater* yang ada di daerah Sumatera Utara, *skatepark* ini menjadi tempat umum dipakai oleh semua *skater* yang ingin bermain dan berlatih di *skatepark* ini. Komunitas yang sering berkumpul dan bermain di *skatepark* ini yaitu Padbul *Skateboarding*, Pancur *Skateboarding*, Merdeka *Skateboarding*, Nabontar *Skateboarding*. Setelah terbentuk *Skatepark* ini juga telah mengadakan beberapa acara *skateboard*, salah satu acara *skateboard* yaitu “*power of unity*”, melibatkan semua *skater*

yang bermain, melaksanakan kompetisi dan musik festival yang diisi band-band lokal Kota Medan.

3.2 Perjalanan Sejarah *Skateboard*

3.2.1 Periode 1960 – 1970

Skateboarding dimulai pada awal tahun 1960-an ketika peselancar California memasang roda sepatu roda ke papan kayu untuk “berselancar” di trotoar ketika tidak ada ombak. Hubungan inilah yang menyebabkan terjadinya persamaan *skateboarding* dengan *surfing*, dari manuver dan gaya, model dan gaya hidup. Setelah melewati beberapa modifikasi, akhirnya dibuatlah *truck* yang akan membuatnya lebih mudah untuk bermanuver.

Bill Richard, seorang pemilik toko selancar Los Angeles, bekerja sama dengan Chicago Roller Skate Company membuat papan *skateboard* untuk dijual. Dari situ, *skateboard* menyebar ke negara bagian Amerika lainnya. Perusahaan-perusahaan besar seperti Larry Stevenson's Makaha dan Hobie Alter's Hobie mulai memproduksi massal *skateboard* untuk yang pertama kali dan mengiklankan skating atau bermain *skateboard* sebagai *sidewalk surfing*, atau alternatif berselancar ketika ombak di laut sedang datar. Pada saat itu *Skateboard* menjadi sangat populer hampir disetiap malam, dan perusahaan-perusahaan papan *skateboard* mulai bersaing untuk meningkatkan permintaan. Hampir diatas lima juta *Skateboard* terjual habis dalam jangka periode tiga tahun. Dan pertunjukan atau konter *Skateboard* yang pertama kali diadakan di Pantai Hermosa, California tahun 1963.

Beberapa *skater* yang terkenal muncul, seperti Larry Stevenson yang dikenal sebagai "*The Father of Skateboarding*" dan Skip Engblom yang terkenal dengan Zephyr Team atau Z-Boys.

Popularitas *skateboard* menurun pada tahun 1965, seorang ahli dalam bidang keselamatan dan iklan mengumumkan bahwa *skateboard* adalah olahraga ekstrem dan berbahaya untuk dimainkan, sehingga menghimbau agar toko-toko tidak lagi menjual *Skateboard* dan juga para orang tua tidak membelikan *Skateboard* untuk anaknya. Kemudian *skateboard* musnah secepat dia mulai diciptakan. Dan olahraga *skateboard* memasuki kemerosotan pertamanya. Dalam sejarah olahraga, *skateboard* merupakan pengalaman yang mengerikan dalam sejarah olahraga. Kemerosotan *skateboard* ini dikenal sebagai "*ten year cycle*", walaupun kejadiannya tidak persis sepuluh tahun. Selama resesi pertama ini diciptakanlah apa yang kita kenal dengan "*Kicktail*" oleh Larry Stevenson, yang mengubah bentuk *skateboard*, dan juga sebagai generasi pertama yang menciptakan *style* dan juga trik-trik dalam *skateboarding*. Tetapi mereka masih mengalami berbagai kendala yang disebabkan kurangnya sarana dan prasarana *skateboard* yang masih seadanya pada saat itu. *Skateboarding* masih relatif tidak aktif sampai tahun 1972.

3.2.2 Periode 1970 – 1980

Pada tahun 1973 diciptakanlah roda yang akhirnya merevolusi dunia olahraga *skateboarding*. Frank Nasworthy membuat ban *skateboard* dari bahan polyurethane atau yang biasa disebut Cadillac. Dengan dibuatnya ban baru *skateboard* tersebut, banyak perusahaan pabrik di California yang

memodifikasi papan – papan *skateboard*. Roda baru ini memiliki daya cengkram yang lebih mantap, kecepatan yang melebihi pendahulunya, dan dikombinasi dengan truck khusus *Skateboarding* yang tentunya lebih spesifik dari pada pendahulunya hingga membuat para *skater* mengalami kesulitan baru dan membawa mereka ke level yang lebih ekstrem dari pada sebelumnya. Trik pada saat ini konsisten mengikuti manuver *surfing* yang dilakukan pada tanjakan ataupun pada bak kolam renang yang kering dan juga pipa – pipa besar dimanfaatkan sebagai arena pada saat itu untuk pertama kalinya. Penemuan ini menandakan era baru dalam dunia *skateboard*.

Pada 1976, *skatepark* pertama di dunia dibangun di Florida, yang disusul munculnya beberapa *skatepark* di berbagai negara bagian Amerika, bahkan di Eropa dan Asia, bertambahnya jumlah pro-*skater* yang berprestasi dan diangkatnya *skateboard* ke dalam majalah-majalah ataupun film. Selama periode ini berkembanglah *skateboarding* modern yang bergerak dijalanan (*street*) yang dalam bentuk *freestyle*, diturunan gunung (*downhill*) ataupun loncat jauh. Pada saat ini juga terjadi kemajuan baru di dunia *skateboarding* seperti kemajuan dalam bidang area, terciptanya *ollie* yang ditemukan oleh Alan Gelfand pada tahun 1978 memunculkan revolusioner dalam permainan *skateboard*, yang merupakan trik paling penting dan dasar trik *skateboarding* disamping zig - zag tentunya. Ia menjejakkan kaki belakangnya pada ekor papan dan melompat, sehingga dirinya dan papan meluncur ke udara. Teknik *ollie* pun lahir dan banyak trik lainnya yang muncul. Trik *kickflip* yang disempurnakan oleh Rodney

Mullen, Toni Hawk dengan trik 900 (berputar 900 derajat). Ini adalah saat pertama kalinya *skateboarding* berproses dan memiliki bintang, beberapa nama yang sangat terkenal pada saat itu adalah Mike McGill, Tony Hawk, Alva, Jay Adams dan Stacy Peralta serta merekalah yang mulai mengembangkan olahraga *Skateboard*.

Perubahan besar-besaran kemudian dilakukan terhadap bahan baku dan desain papan (*deck*). Perusahaan-perusahaan pembuat deck memilih kayu *maple* yang terkenal lentur, ringan, serta tahan panas dan hujan. Penampilan *skateboard* berubah pada masa ini, dari 6 inci menjadi 7 inci untuk lebar dan lebih dari 9 inci untuk panjang, menyediakan stabilitas yang lebih untuk *street skateboard*.

Hari-hari kejayaan ini hanya berumur pendek. Meskipun perusahaan *skateboard* dan *skater* menghasilkan sedikit uang, pemilik *skate park* tidak melakukannya. Desain asli yang buruk membuat pemeliharaan taman menjadi sangat mahal, dan hal ini, ditambah dengan meroketnya biaya asuransi, memaksa banyak pemilik untuk menutup taman dan mengurangi kerugian mereka pada akhir 1970-an.

Kompetisi *skateboard* pertama mulai berlangsung pada tahun 1970-an. Salah satu acara awal yang paling berpengaruh adalah Del Mar Nationals pada tahun 1975, yang menampilkan para *skater* terbaik dari era tersebut. Majalah *skateboard* seperti *Skateboard Magazine* dan *Skateboard World* mulai beredar, memberikan liputan tentang perkembangan dunia *skateboard* yang berkembang dan membantu menyebarluaskan popularitas olahraga ini. *Skateboard* mulai muncul dalam film dan acara TV pada tahun

1970-an. Dokumenter "Dogtown and Z-Boys" dan film "*Skateboard*" adalah contoh representasi awal *skateboard* dalam media.

3.2.3 Periode 1980 – 1990

Tahun 1980-an merupakan periode yang penting dalam perkembangan *skateboard*, banyak perubahan yang signifikan dalam *skateboard* dalam hal gaya, teknologi, dan budaya. Pada periode ini, salah satu yang berkembang adalah *street skateboarding*, *skater* mulai beralih ke daerah perkotaan, seperti trotoar, tangga, rel, taman, dan kolam renang kosong untuk melakukan trik dan gerakan kreatif, hal ini adalah gaya baru dalam *skateboarding*. Perlengkapan *skateboard* seperti *truck*, *wheels*, *deck* juga mengalami perubahan dalam bentuk dan tekstur, menjadikannya semakin tahan lama dan responsive. Serta gaya hidup dan berpakaian yang lebih menunjukkan identitas mereka sebagai *skater*, memakai pakaian longgar, celana baggy, dan sepatu, menjadi identitas subkultur baru bagi *skateboarding*.

Di tahun 80an juga merupakan masa ketika video *skateboard* di ciptakan, berkat teknologi yang canggih seperti kamera video yang lebih terjangkau, membuat *skater* semakin kreatif. Disaat seorang *skater* bernama Fausto Vitello, yang juga memiliki Perusahaan *Trucks Independen*, memulai usahanya majalah *Thrasher*, yang pertama kali ditulis dan difoto "oleh *skater*, untuk *skater*". Ketika *skater* sendiri mulai mengontrol konten budaya mereka, mereka juga mulai menentukan standar kemajuan bagi diri mereka sendiri. Acara-acara *skateboard* seperti kompetisi *skateboard* semakin berkembang, banyak perusahaan *skateboard* dan merek papan

skateboard mulai mensponsori *skater* berbakat, Ini juga membantu mengembangkan ekonomi sekitar *skateboard*.

Secara keseluruhan membentuk landasan kuat bagi *skateboarding* modern. Banyak dari tren, teknik, dan budaya yang menyebar secara cepat. *The Bones Brigade* adalah tim *skateboard* yang sangat berpengaruh pada tahun 1980-an, yang dipimpin oleh Stacy Peralta dan beranggotakan *skateboarder* terkenal seperti Tony Hawk, Rodney Mullen, dan Steve Caballero. Mereka menghasilkan banyak video *skateboard* yang ikonik dan mempromosikan olahraga ini. Pada periode ini menyaksikan munculnya lebih banyak film *skateboard* seperti *The Search for Animal Chin* dan *Thrashin*. Pada saat yang sama, majalah *skateboard* terus memberikan liputan yang luas tentang budaya *skateboard*.

3.2.4 Periode 1990-2000

Tren *skateboarding* jalanan terus berkembang pesat selama tahun 1990-an. *Skater* jalanan seperti Danny Way, Kareem Campbell, dan Eric Koston muncul dengan trik-trik yang inovatif di lingkungan perkotaan, menggabungkan teknik vertikal dengan gaya jalanan. Gaya berpakaian *skateboard* mencakup merek-merek terkenal seperti Vans, DC Shoes, dan Etnies. Kaos besar, celana *baggy*, dan topi datar adalah pilihan pakaian yang umum. Kompetisi *skateboard* di X Games mulai tahun 1995, yang membantu meningkatkan profil olahraga ini secara dramatis. Acara ini menjadi platform untuk *skateboarder* terbaik di dunia untuk bersaing dalam disiplin vert, jalanan, dan big air.

Industri *skateboard* pada era ini banyak perusahaan *skateboard* seperti Birdhouse, Girl *Skateboards*, dan Chocolate *Skateboards* didirikan pada dekade ini. Video *skateboarding* seperti "Plan B: The Questionable Video" dan "Girl *Skateboards*: Mouse" menjadi sangat populer dan memengaruhi banyak *skater* di seluruh dunia. Video *skateboard* menjadi cara utama untuk mempromosikan bakat dan merek *skateboard*. Musik masih menjadi bagian integral dari budaya *skateboard*. Genre musik punk rock, hip-hop, dan alternative terus menjadi soundtrack untuk video *skateboard* dan acara kompetisi.

Skateboarding semakin menjadi fenomena internasional pada tahun 1990-an, dengan *scene skateboard* yang berkembang pesat di negara-negara seperti Brasil, Australia, dan Jepang. Selama periode ini, *skateboard* wanita mulai mendapatkan pengakuan yang lebih besar. *Skater* wanita seperti Elissa Steamer dan Cara-Beth Burnside mulai bersaing dalam kompetisi dan mempromosikan peran wanita dalam *skateboard*. Di tahun ini masa paling penting dalam sejarah *skateboard* yang semakin mempengaruhi budaya populer di seluruh dunia.

3.2.5 Periode 2000-an

Selama periode ini, *skateboard* terus mengalami perkebangan yang signifikan dalam berbagai aspek teknologi, popularitas, dan pengaruh budaya. Pengaruh media sosial terus berkembang, dan *platform* seperti YouTube yang memungkinkan *skater* untuk dengan mudah berbagi video mereka. Ini membantu memperluas jangkauan dan komunitas *skateboard*. Industri *skateboard* terus berkembang dengan banyak merek, perusahaan,

dan toko *skateboard* yang muncul. Merek-merek besar seperti Nike dan Adidas juga mulai memasuki pasar dengan produk *skateboard* mereka sendiri.

Video *skateboard* tetap menjadi cara utama untuk mempromosikan bakat *skater* dan merek *skateboard*. Video seperti "Fully Flared" dari Girl *Skateboards* dan "Sorry" dari Flip *Skateboards* sangat memengaruhi *skater* muda. Teknik yang semakin rumit memungkinkan *skater* seperti Chris Cole dan Paul Rodriguez terus mengembangkan trik-trik yang semakin rumit dan teknis, mengangkat level permainan *skateboard*.

Selain X Games sebagai kompetisi *skateboard*, kompetisi professional seperti Dew Tour dan Street League *Skateboarding* (SLS) menjadi semakin besar dan terkenal dan menarik perhatian sponsor. *Skateboarding* jalanan tetap mendominasi. Teknik-teknik seperti flip tricks, slide tricks, dan grind tricks menjadi sangat populer, dengan *skater* seperti Paul Rodriguez dan Torey Pudwill menjadi ikon dalam permainan ini. *Skater* wanita semakin aktif dalam komunitas *skateboard*, dan terbentuknya kompetisi khusus untuk *skater* wanita semakin populer dan diakui.

Banyak *skater* dan merek *skateboard* terlibat dalam kerjasama dengan merek pakaian, sepatu, dan aksesoris terkenal, menciptakan produk-produk khusus yang memengaruhi gaya dan mode *skateboard*. Taman *skateboard* publik yang didukung oleh Pemerintah dan komunitas lokal mulai membangun taman *skateboard* publik yang lebih banyak, memberikan tempat yang aman dan legal bagi *skater* untuk berlatih dan

bersosialisasi. Pada tahun 2016, Komite Olimpiade Internasional mengumumkan bahwa *skateboard* akan menjadi bagian dari program Olimpiade mulai dari Olimpiade Tokyo 2020. Hal ini membawa *skateboard* ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal popularitas dan eksposur global.

3.3 *Skateboard* di Indonesia dan Kota Medan

3.3.1 *Skateboard* di Indonesia

Skateboarding mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1980-an, ketika budaya olahraga ekstrim ini mulai menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia. Namun, perkembangan awal *skateboard* di Indonesia tidak secepat perkembangan di negara-negara seperti Amerika Serikat atau Australia. *Skateboard* pertama kali dibawa ke Indonesia oleh sekelompok anak muda yang tinggal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mereka adalah anak-anak dari negara barat yang tinggal di Indonesia. Mereka belajar di Amerika, belajar *skateboard* di sana, kemudian kembali ke Jakarta, mereka membawa pulang *skateboard* yang pada saat itu masih milik sendiri. Memasuki tahun 1980-an, beberapa orang mulai menekuni *skateboarding*, terutama sebagai olahraga. Waktu ke waktu, peminat *skateboard* makin luas. Budaya itu tumbuh berkat paparan informasi yang termuat lewat dokumentasi video dan majalah-majalah impor. Dan kala itu informasi soal *skateboard* hanya milik segelintir. Majalah dan video *skateboard* sama sekali tidak bersifat umum dan tidak mudah untuk mendapatkannya. Saat itu, anak muda mendapat materi video dan majalah tentang *skateboard* dari teman-teman yang berkunjung ke luar negeri, dan media-media luar negeri lainnya. Pada awalnya, akses ke papan *skateboard* yang berkualitas terbatas

di Indonesia. Papan *skateboard* seringkali harus diimpor dari luar negeri, yang membuatnya mahal dan sulit ditemukan. Beberapa orang lebih beruntung karena mempunyai cukup uang untuk membeli *skateboard* yang juga diperoleh melalui jasa titipan.

Pertengahan tahun 1990-an, momentum persebaran budaya *skateboard* di Indonesia, hadirnya toko *skateboard* atau *Skateshop*, meski tanpa lisensi yang sah (*Legal Lisensi*) yang menjadi distributor *skateboard* import, *skateboard* mulai beredar di Indonesia semakin bertambah dan berminat untuk bermain *skateboard*. Para *skaters* Indonesia memanfaatkan bermain di pinggir jalan, sampai pada akhirnya pembangunan taman *skateboard* publik dan pribadi di berbagai kota di Indonesia telah menjadi katalisator untuk pertumbuhan *skateboard* di Indonesia. Taman *skateboard* menyediakan tempat yang aman dan legal untuk berlatih dan berkompetisi, semakin banyak kompetisi *skateboard* dan acara *skateboard* yang diadakan di Indonesia, yang membantu mengidentifikasi bakat-bakat muda dan mempromosikan olahraga ini kepada masyarakat luas. Beberapa *skater* Indonesia telah mencapai status profesional dan mengikuti kompetisi-kompetisi internasional. Mereka menjadi inspirasi bagi *skater* muda di Indonesia untuk mengejar impian mereka dalam olahraga ini. Indonesia memiliki komunitas *skateboard* yang aktif dan bersemangat di berbagai kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Bali, dan banyak lainnya. Komunitas-komunitas ini terdiri dari *skater* dari berbagai usia dan tingkat keahlian yang berkumpul untuk berlatih, berkompetisi, dan berbagi pengalaman.

Hingga pada tahun 1999, dibentuknya Indonesia *Skateboarding* Association (ISA). ISA berkontribusi mengembangkan informasi dan mengembangkan *skateboard* di Indonesia, ISA menjadi bagian dari persatuan Olahraga *skateboard* seluruh Indonesia. Indonesian *Skateboard* Federation (ISF) adalah organisasi yang berdedikasi untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan *skateboard* di Indonesia, termasuk kompetisi, pelatihan, dan program-program pengembangan olahraga ini. Komunitas Indonesia *Skateboard* (KIS) berdiri pada 2018 dan menjadi wadah berkumpulnya pencinta *skateboard* di Indonesia. Pada 2021, KIS memiliki agenda kompetisi Road To IOXC (Indonesia Open Extreme Sport Championship) di 12 kota.

Periode tahun 2000-an awal dikenal sebagai salah satu masa penting untuk *skateboard* Indonesia. Sepanjang tahun banyak sekali acara *skateboard*, baik tingkat local, nasional, dan internasional yang digelar. *Skateboard* semakin ramai karena hubungannya yang erat antar sesama dengan skena *underground*, musik, dan *streetwear*. Industri *skateboard* lokal mulai tumbuh, termasuk merek-merek papan *skateboard*, perusahaan perlengkapan *skateboard*, dan toko *skateboard* yang mendukung *skater* Indonesia. Tidak terlepas dari pengaruh media sosial yang memainkan peran pentingnya dalam mempromosikan *skateboard* di Indonesia. *Skater* Indonesia dapat dengan mudah berbagi video dan foto mereka di platform media sosial, sehingga memperluas jangkauan dan mendapatkan dukungan dari komunitas global. Hadirnya semakin banyak *skater* wanita yang bergabung dalam komunitas *skateboard* dan berpartisipasi dalam kompetisi

skateboard. Ini merupakan langkah positif dalam memperluas olahraga ini kepada semua kalangan.

Di berbagai kota di Indonesia, taman *skateboard* publik dan pribadi telah dibangun. Taman-taman ini menyediakan fasilitas yang aman dan mendukung untuk berlatih *street skateboarding*, termasuk berbagai jenis rampa, rel, dan elemen-elemen jalanan yang meniru lingkungan jalanan perkotaan. Dengan berjalannya waktu, *skateboard* telah menjadi lebih populer di Indonesia, dengan pertumbuhan komunitas *skateboard* yang pesat, lebih banyak taman *skateboard*, dan dukungan dari industri *skateboard* lokal. *Street skateboarding* terus berkembang pesat di Indonesia dan telah menjadi olahraga yang sangat populer di kalangan anak muda. Dengan komunitas yang kuat, fasilitas yang memadai, dan pengaruh budaya yang semakin besar. Olahraga ini kini menjadi bagian yang penting dalam budaya ekstrim dan urban di Indonesia.

3.3.2 *Skateboard* di Kota Medan

Sejarah *skateboard* di kota Medan, Indonesia, mirip dengan sejarah *skateboard* di banyak kota lain di Indonesia. Namun, perkembangan *skateboard* di Medan, seperti di banyak kota di Indonesia, memiliki beberapa tahapan yang berbeda. Papan *skateboard* pada saat itu umumnya merupakan produk impor dari luar negeri, dan popularitasnya masih terbatas. Hanya segelintir anak muda yang tertarik dan memiliki akses ke *skateboard*. Seiring berjalannya waktu, *skateboard* mulai mendapatkan lebih banyak perhatian di Indonesia, termasuk di Medan. Toko-toko *skateboard* lokal mulai muncul, dan komunitas *skateboard* tumbuh pesat.

Banyak pemuda yang terinspirasi oleh budaya *skateboard* yang berkembang di luar negeri.

Gambar. 3.1. Halloween Skate party.

Sumber : Penulis

Skateboarding berkembang di Kota Medan pada tahun 1997, dan mulai dipraktekkan oleh beberapa anak muda di Kawasan Griya Kota Medan. Awalnya, *skater* medan masih menggunakan tempat bermain seperti trotoar, taman, dan gedung kosong. *Skateboard* pada waktu itu sangat sulit ditemukan, tidak ada toko yang menjual *skateboard* tersebut, mereka bermain saling bergantian dikarenakan *skateboard* yang mereka miliki masih sedikit. Para *skater* Kota Medan sering bermain di Taman Makam Pahlawan Kota Medan yang berlokasi di di Jalan Sisingamangaraja, Pasar Merah Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, dan di Gudang Jarum Kota Medan.

Pada tahun 2000 perkembangan olahraga *skateboard* terus meningkat, tempat mereka bermain pindah ke salah satu Gedung milik Universitas Sumatera Utara, yang dimana pada waktu itu mereka

mendapatkan izin dari pihak Rektorat Universitas Sumatera Utara, untuk dijadikan tempat bermain *skateboard* atau *Skatepark*. Mereka mulai membangun dan mengisi obstacle, dan mulai membentuk komunitas *skateboard* di tempat tersebut. Komunitas *skateboard* pertama terbentuk yaitu Medan *Skateboarding*. Komunitas ini sangat aktif dalam mempromosikan olahraga *skateboard* kota medan, mereka pernah menggelar beberapa acara *skateboard* seperti, kompetisi *skateboard*, dan music festival.

Pada periode 2010, *skateboard* di Kota Medan semakin meningkat, hadirnya *skateshop* pertama yaitu Garage *Skateshop* yang berlokasi di Jalan Asrama Pondok Kelapa Medan Helvetia, Kota Medan, toko pertama yang menjual alat-alat *skateboard* lengkap mulai dari Deck, Truck, Wheels, dan beberapa produk brand *skateboard* lainnya seperti, baju, celana, tas, topi, sepatu. Kemudian menyusul dua *skateshop* selanjutnya yaitu, Home *Skateshop* dibuka pada tahun 2013 yang berlokasi di Jalan Halat, dan Garage *Skateshop* dibuka pada tahun 2015. Hal ini yang menjadi salah satu pendorong perkembangan *skateboarding*, semakin banyak kalangan muda yang ingin belajar dan bermain olahraga tersebut.

Medan juga memiliki beberapa taman *skateboard* yang dibangun oleh pemerintah yaitu, di taman Helvetia, dan di taman Teladan. Kemudian beberapa tempat bermain milik pribadi yaitu Bogie *skatepark*, dan Menteng *skatepark*. Selanjutnya komunitas yang memiliki tempat bermain sendiri seperti, Merdeka *skateboarding*, Padbul *Skateboarding*, Nabontar *Skateboarding*, yang memanfaatkan lahan kosong untuk tempat bermain

mereka, mereka membangun alat atau obstacle *skateboard* di tempat mereka tersebut. Taman *skateboard* umum yang dibangun pada tahun 2019 berlokasi di taman cadika pramuka.

Gambar. 3.2 Acara *skateboarding day*.

Sumber : Penulis

Selama bertahun-tahun, *skateboard* telah menjadi salah satu bentuk ekspresi budaya di Medan, menarik pemuda yang tertarik pada olahraga ekstrem dan seni gerakan. Selain itu, *skateboard* juga telah menjadi alat yang memungkinkan pemuda di Medan untuk mengekspresikan diri, berkeaktivitas, dan membentuk komunitas yang kuat di sekitar hobi ini. Meskipun *skateboard* awalnya hanya dianggap sebagai rekreasi anak-anak, sekarang telah menjadi olahraga dan budaya.

3.4 Dinamika *Skateboard* di Kota Medan

Dinamika *skateboard* di Kota Medan, seperti di banyak kota besar lainnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup budaya, fasilitas, komunitas, dan perkembangan olahraga *skateboard* di wilayah tersebut.

3.4.1 Komunitas *Skateboard*

Kota Medan memiliki komunitas *skateboard* yang aktif saat ini. Diantaranya yaitu, Medan *Skateboarding*, Padbul *Skateboarding*, Nabontar *Skateboarding*, Merdeka *Skateboarding*. Para *skateboarder* di sini sering berkumpul di *skatepark*, taman, dan *spot-skate* populer di kota Medan. Komunitas ini sering mengadakan acara, pertandingan, dan pertemuan untuk mempromosikan olahraga ini.

3.4.2 Fasilitas *Skateboard*

Ketersediaan fasilitas *skateboard*, seperti *skatepark*, memiliki dampak besar pada dinamika *skateboard*, memiliki *skatepark* yang baik dan terawat akan mempengaruhi sejauh mana *skateboarder* dapat berlatih dan berkumpul. *Skatepark* yang sering menjadi tempat berkumpul para *skater* Kota Medan yaitu, Menteng *Skatepark*, dan Cadika *Skatepark*.

3.4.3 Toko *Skateboard* dan Industri

Kehadiran toko *skateboard* yang berkualitas dan industri *skateboard* lokal dapat memengaruhi aksesibilitas peralatan *skateboard* dan mendukung pertumbuhan olahraga ini di kota Medan. Toko *skateboard* atau *Skateshop* yang ada di Kota Medan adalah *Home Skateshop* dan *Garage Skateshop*. Industri *skateboard* yang memproduksi papan *skateboard* yaitu *Huski Skateboards* dan *Keras Kepala Skateboards*. Dan adanya *brand clothingan* seperti *East Division*, dan *Domestic Prison*.

3.4.4 Perkembangan Budaya Olahraga dan Pengaruh Media Sosial

Seiring dengan perkembangan budaya olahraga di seluruh dunia, *skateboard* mungkin mengalami pertumbuhan dalam popularitasnya di Kota

Medan. Partisipasi dalam olahraga *skateboard* bisa dipengaruhi oleh tren dan kecenderungan yang lebih luas dalam budaya pemuda. Perkembangan *Skateboard* di Kota Medan silih berganti dari waktu ke waktu sejak tahun 1980-an sampai tahun 2020.

Media sosial telah menjadi alat penting untuk mempromosikan *skateboard* dan menghubungkan komunitas *skateboarder* di seluruh dunia. Aktivitas di media sosial, seperti Instagram 061skateparty, Mentengskatepark, padbulskate, kruepukk, atau YouTube, Keras Kepala Project, Hell Fackture, dapat memengaruhi popularitas *skateboard* di Kota Medan dan menginspirasi *skateboarder* lokal.

3.4.6 Kompetisi dan Acara

Penyelenggaraan kompetisi *skateboard* dan acara terkait *skateboard*, seperti demo atau pameran, dapat memperkuat komunitas dan memberikan kesempatan bagi *skateboarder* lokal untuk bersaing dan berinteraksi dengan *skateboarder* lainnya. Acara dan kompetisi *skateboard* di kota medan seperti USS *Downtown Market*, Medan *Skateboarding Day*, Halloween *Skateparty*.

3.4.8 Kerjasama dengan Pemerintah

Kerjasama antara komunitas *skateboarder* dan pemerintah kota Medan dapat memengaruhi perkembangan fasilitas *skateboard* dan dukungan untuk olahraga ini. Pemerintah yang mendukung *skateboard* dapat membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan olahraga ini. Pemerintah Kota Medan juga membantu dalam pengadaan fasilitas *skatepark*.

Dalam hal ini, dinamika *skateboard* di Kota Medan dapat sangat beragam dan berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkontribusi pada pertumbuhan, popularitas, dan dukungan untuk olahraga *skateboard* di komunitas setempat.

3.4.9 Bisnis

Dinamika bisnis *skateboard* di Medan, seperti di banyak kota lainnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup permintaan pasar, persaingan, tren budaya, serta regulasi. Berikut beberapa aspek yang memengaruhi bisnis *skateboard* di Kota Medan:

1. **Permintaan Pasar** : Tingkat permintaan untuk produk *skateboard* di Medan akan mempengaruhi dinamika bisnisnya. Permintaan ini dipengaruhi oleh minat masyarakat terhadap olahraga *skateboard* dan budaya sekitarnya. Perubahan tren di kalangan anak muda dan remaja juga akan berdampak pada permintaan produk *skateboard*.
2. **Kompetisi** : Jumlah dan jenis kompetitor di pasar *skateboard* Medan dapat berpengaruh pada dinamika bisnis. Toko *skateboard* lokal, merek papan *skateboard*, dan merek aksesoris *skateboard* adalah beberapa pesaing yang mungkin ada di pasar tersebut. Perkembangan *e-commerce* juga dapat mempengaruhi kompetisi.
3. **Tren Produk dan Inovasi** : Dinamika bisnis *skateboard* juga dipengaruhi oleh tren produk dan inovasi. Produk-produk baru seperti papan *skateboard* dengan teknologi terbaru, pakaian *skateboard*, dan aksesoris yang berubah sesuai tren dapat mempengaruhi penjualan.

4. Budaya *Skateboard* Lokal : Kehadiran komunitas *skateboard* yang kuat di Medan akan memengaruhi dinamika bisnis. Acara *skateboard*, kompetisi, dan pertemuan komunitas dapat mempromosikan bisnis lokal yang terkait dengan *skateboard*.
5. Harga dan Kualitas : Faktor harga dan kualitas produk *skateboard* akan memengaruhi pilihan konsumen. Bisnis yang dapat menyediakan produk berkualitas dengan harga yang bersaing akan memiliki keunggulan kompetitif.
6. Regulasi : Peraturan dan perizinan bisnis di Medan juga dapat memengaruhi dinamika bisnis *skateboard*. Penting untuk mematuhi regulasi yang berlaku untuk menjalankan bisnis dengan lancar.
7. Pemasaran dan Promosi : Upaya pemasaran dan promosi yang efektif akan membantu bisnis *skateboard* di Medan untuk menjangkau pelanggan potensial. Ini dapat mencakup kampanye pemasaran online, kehadiran di media sosial, dan promosi acara *skateboard*.
8. Kerjasama dengan Merek Terkenal : Kerjasama dengan merek papan *skateboard* atau merek terkenal lainnya dapat memberikan dorongan kepada bisnis *skateboard* lokal dan mendapatkan pengakuan yang lebih luas.
9. Faktor Eksternal : Perubahan ekonomi, situasi politik, dan peristiwa global juga dapat memengaruhi bisnis *skateboard* di Medan.

Penting bagi pengusaha *skateboard* di Medan untuk terus memantau tren pasar, mendengarkan pelanggan, dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam industri ini untuk tetap bersaing dan berkembang. Selain

itu, membangun hubungan yang kuat dengan komunitas *skateboard* lokal dapat menjadi aset berharga dalam menjalankan bisnis *skateboard* di Medan.

3.5. Metode penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lokasi Komunitas *skateboard* di Kota Medan, Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, karena penelitian ini mendeskripsikan aktivitas sosial, kepercayaan, dan pemikiran secara individu. Mengutip dari buku (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018) mengatakan penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik secara akurat sifat-sifat individu, keadaan, sistematis, dan frekuensi kejadian yang berhubungan antara satu gejala dan gejala yang lainnya di dalam komunitas.

Gambar 3.3. Pengumpulan Data

Sumber: penulis

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang strategis dalam penelitian yang disebabkan karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data untuk memenuhi standar yang sudah ditetapkan dalam menjawab rumusan permasalahan yang diungkapkan di dalam penelitian. Ridwan (2010 : 51) menyatakan pengertian dari teknik pengumpulan data sebagai teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti :

- 1) Observasi Partisipasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi. Peneliti terlibat dengan kegiatan komunitas dan orang yang sedang di amati atau yang digunakan sebagai sumber penelitian. Dalam hal

ini peneliti melihat serta mempelajari permasalahan yang ada dilapangan yang erat kaitannya dengan objek yang diteliti yaitu *Subcultur Skateboard, Studi Tentang Komunitas Skateboard di Kota Medan.*

2) Wawancara Mendalam (*Depth Interview*)

Teknik wawancara ini penulis terapkan dengan membuat beberapa pertanyaan penelitian (*Interview Guide*) yang akan bertambah dengan menyesuaikan jawaban informan. Wawancara ini ditujukan kepada informan yang tergabung dalam komunitas *skateboard* di Kota Medan. Dalam melakukan wawancara, penulis juga menggunakan handphone untuk merekam suara dan buku untuk mencatat informasi dari informan.

3) Informan

Berdasarkan prinsip kualitatif bahwa informan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Maka informan dalam penelitian ini berasal dari pemain *skateboard* di Kota Medan yang berlokasi di Taman Cadika di Jl. Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor.

Tabel 3.1 Profil Informan

NO	NAMA	USIA	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN
1	Dicky Samuel Batubara	38	Pria	Wiraswasta
2	Budi Abun	42	Pria	Wiraswasta
3	Dodoty	31	Pria	Pegawai
4	Eric	22	Pria	Mahasiswa
5	Aldi	20	Pria	Wiraswasta
6	Amanda	28	Pria	Wiraswasta

Sumber: Penulis.

4) Dokumentasi

Menurut (Sugiyono 2018: 35) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas tinggi yang didukung oleh foto atau karya tulis yang sudah ada.

3.5.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, terutama dalam menangkap fenomena atau penelitian yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Lokasi penelitian ini berada di *North Park*, Taman Cadika Pramuka Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20146, pada titik koordinat 3°31'44.3"N 98°39'40.7"E.

Gambar. 3.3 Cadika Skatepark.

Sumber : Penulis

BAB IV

ANALISIS DATA

Analisis data ini merupakan sebuah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, hingga mencari informasi penting dari data tersebut.

4.1 Subkultur *Skateboard*

Skateboard telah berkembang sebagai subkultur bagi *skater* di Kota Medan, mereka memiliki peluang kreativitas dan individualitas yang kuat, Seperti yang dilansir dari wawancara oleh Amanda menyatakan:

“Pada hakikatnya aspek dominan dalam olahraga adalah kompetisi, dan *mainstream*-nya orang-orang melihat *skateboard* juga sebagai olahraga dari pada sekedar hobi atau permainan. Dalam subkultur *skateboard* tidak ada persaingan inheren untuk mencari yang lebih dominan, subkultur *skaterboard* lebih fokus pada inklusifitas dan kebebasan berekspresi yang tidak menggunakan kerangka kerja kompetitif. Dengan begitu subkultur *skateboard* sedang mempertanyakan "maskulinitas" atau pun dominasi fisik tradisional. Dan studi menunjukkan bahwa *skateboard* meningkatkan kesehatan mental, memupuk komunitas, dan mendorong keragaman serta ketahanan.” (hasil wawancara dengan Amanda)

Subkultur *skateboard* memiliki pengaruh dan dampak positif, Amanda menceritakan salah satu komunitas yang dimulai oleh orang-orang yang ingin saling berbagi kebahagiaan untuk mencari kesenangan, berikut pernyataan dari informan:

”Subkultur *skateboarding* pengaruh dan dampak positif yang dimiliki oleh subkultur tertentu dalam masyarakat, saya hanya akan menceritakan tentang satu komunitas saja, yaitu 061 Skate Party. 061 Skate Party adalah sebuah gerakan yang dimulai oleh orang-orang yang merasa perlu untuk berbagi kebahagiaan, cinta, dan energi positif dalam sebuah budaya yang awalnya dimaksudkan untuk mencari kesenangan. Nilai-nilai ini adalah prinsip yang harus ditegakkan dan diwujudkan dalam tindakan. Saya yakin bahwa konsistensi dalam menjalankan prinsip-prinsip tersebut dapat memengaruhi pandangan, perilaku, dan nilai-nilai individu atau kelompok dalam masyarakat. Saya pikir demikian.” (hasil wawancara dengan Amanda)

Namun, *skateboard* sebagai subkultur memiliki kendala seperti apa yang dinyatakan oleh Amanda sebagai berikut :

“Sama seperti subkultur lainnya, ada ketidaksepahaman antara kreatifitas dan ekspresi perasaan skater dengan pandangan dan penilaian dari ekspresi tersebut oleh orang-orang yang berada di luar subkultur. Ketika *skateboarding* di puncak popularitasnya melalui media, kompetisi dan musik, industri besar melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan dan berusaha mengkomersialisasi subkultur tadi. Akibatnya *skateboard* coba dibawa ke arah budaya olahraga daripada ke arah permainan atau hobi. Komodifikasi semacam ini membuat nilai dari subkultur *skateboard* yang terbuka dan inklusif bertransformasi menjadi hirarkis dengan pemeringkatan performa permainan *skater* yang diberikan oleh juri dan hadiah dari sebuah kompetisi. Sesuatu yang sangat jauh berbeda dengan nilai dari subkultur *skateboard*: autentisitas.”(hasil wawancara dengan Amanda)

Subkultur *skateboard* memiliki pandangan unik tentang trick dan kompetisi, yang mencerminkan nilai-nilai dan identitas budaya mereka.

Seperti apa yang dinyatakan oleh Amanda sebagai berikut :

“Trick adalah lukisan bagi *skater*. seperti pelukis, *skater* menjadikan spot atau tempat yang dianggap mumpuni untuk dipakai bermain *skateboard* sebagai kanvas dan trick adalah lukisannya. Dan untuk kompetisi, bukankah sangat aneh sekali melihat kompetisi melukis? Maksud saya, bagaimana penilaian juri bisa menjadi penentu yang adil jika perasaan dan selera menjadi indikator utama? Hehe.” (hasil wawancara dengan Amanda)

Kreativitas lebih penting dari hasil akhir. Dalam subkultur *skateboard*, kreativitas sering dianggap lebih penting daripada hasil akhir atau poin dalam kompetisi. Para *skater* sering mendorong satu sama lain untuk mengeksplorasi trik-trik baru dan menciptakan gaya mereka sendiri.

Skateboarding, sebagai subkultur memiliki pengaruh yang signifikan pada berbagai aspek dalam kehidupan seseorang dan dapat menjadi pegangan hidup yang kuat. Seperti apa yang dinyatakan oleh Amanda sebagai berikut :

“Sepertinya aspek-aspek di kehidupan saya lah yang mempengaruhi pilihan saya untuk bermain skate karena mengetahui nilainya sesuai dengan saya dulu daripada menemukan kesesuaian kemudian. Jadi saya menemukan kesesuaian nilai saya dengan nilai subkultur *skateboard*, mungkin beda dengan orang lain yang menemukan kesesuaian atau memilih sesuai setelah bermain dan terlibat dalam komunitas atau subkultur *skateboard*”. (hasil wawancara dengan Amanda)

Berdasarkan keterangan informan, penulisan ini berkeyakinan bahwa *skateboard* adalah bentuk manifestasi subkultur yang memuat perlawanan terhadap budaya dominan.

4.2 *Skateboard* Sebagai Gaya Hidup

Skateboard tidak asing lagi saat ini terutama pada anak muda. Bagi Budi Aroza Jamak Olahraga *skateboard* ini sudah diterima oleh kalangan muda di Kota Medan, dan menjadi olahraga untuk kaum muda, berikut pernyataannya :

“ *Skateboard* sudah tidak asing bagi anak muda di Kota Medan, banyak anak muda yang memilih olahraga ini untuk

dijadikan sebagai olahraga ataupun kegiatannya sehari-hari, ngumpul bareng sama teman sekolah atau komunitas yang bermain *skateboard*.” (hasil wawancara dengan Budi Aroza Jamak)

Skateboard tidak hanya sebagai olahraga namun telah menjadi gaya hidup, berdasarkan hasil penelitian, Budi Aroza Jamak memberikan pernyataan:

”*Skateboard* juga tidak hanya merupakan olahraga, namun telah menjadi gaya hidup dan budaya dalam komunitas. Termasuk menjadi salah satu cabang olahraga yang mampu memberikan prestasi, bagi peminatnya.” (hasil wawancara dengan Budi Aroza Jamak)

Penjelasan oleh informan memperkuat keterangan jika *skateboard* adalah gaya hidup dan budaya yang dibentuk oleh individu dalam komunitas.

Skateboard tidak melulu dengan bagaimana kita mendapatkan trick, tetapi interaksi dengan lingkungan dan sesama *skater*, rutinitas sehari-hari dan tempat berkumpul. Berdasarkan pengalaman informan bagaimana mereka awalnya mereka bermain *skateboard*.

Menurut Dicky Samuel Batubara, bermain *skateboard* pada awal tahun 2000 dan sudah menjadi rutinitas sehari-hari hingga sekarang ini.

“Bagi saya *skateboard* sudah menjadi gaya hidup dan rutinitas kegiatan saya sehari-hari, saya bermain *skateboard* sejak awal tahun 2000 hingga sampai sekarang, saya awalnya bermain *skateboard* karena sering membaca majalah *skateboard* yang sering di bawa teman-teman dari luar medan.

Selanjutnya bagi Dodo Prasetyo mulai bermain *skateboard* pada tahun 2007, awalnya bermain *skateboard* karena sering dapat informasi tentang *skateboard* dari majalah dan video, berikut pernyataannya:

“Aku bermain *skate* awalnya di tahun 2007, aku karena sering nonton dan melihat majalah *skateboard*, jadi gara-gara melihat itu aku mau bermain *skateboard*. apalagi kalo lagi malas main *skate*, aku sering nonton video *skate*, video lokal dan luar negeri, apalagi nonton yang udah jadi pemain pro, itu juga menjadi pendukung buat aku untuk terus bermain *skate*.” (hasil wawancara bersama Dodo Prasetyo)

Kemudian bagi Amanda bermain *skateboard* sejak akhir tahun 2019, mengenal *skateboard* sejak tahun 2006 saat memainkan di *playstation*, berikut pernyataannya:

“Sekitar 2006 atau 2007 main Tony Hawk Pro Skater di Playstation. Hehehe. Tapi main *skateboard* betulan di akhir 2019 atau awal 2020 sampai sekarang.”(hasil wawancara dengan Amanda)

Skateboard dapat memengaruhi bagaimana seorang *skater* berpakaian dan kegiatan bersama komunitasnya, berikut pernyataannya dari informan bernama Dicky Samuel Batubara:

“*Skateboard* berpengaruh bagaimana seorang *skater* berpakaian, kegiatan bersama *homies*-nya, rutinitas kesehariannya, barang-barang yang tidak jauh dari *skateboard*, dan pergaulan didalam komunitas. Di Kota Medan, komunitas *skateboard* sudah banyak, dari sisi itu kita dapat melihat olahraga ini sudah banyak diterima oleh anak-anak muda, *skater-skater* baru pun banyak yang sudah muncul.” (hasil wawancara dengan Dicky Samuel Batubara)

Homies berasal dari kata tunggal yang merupakan singkatan dari *homeboy* atau *homegirl*. Istilah *homies* menunjukkan bentuk jamak yang sama artinya dengan teman sekampung atau teman selingkungan.

Skateboard memiliki tren yang terus berkembang hingga saat ini, banyak anak muda kota medan yang menyukai olahraga ini, mempunyai bentuk dukungan untuk terus bermain *skateboard* seperti membaca majalah dan nonton video *skateboard*, *skateboard* juga sudah menjadi kegiatan sehari-hari bagi penggemarnya, berkumpul bersama teman-teman di *skatepark*, atau di *skateshop* terdekat, dan memiliki genre masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dodo Prasetyo, menyatakan :

“ *Skateboard* udah termasuk life style bagi *skater* yang ada di Kota Medan, karena di *skateboard* ini bukan cuma olahraga saja, tetapi ada fashion nya juga didalam olahraga *skateboard*, mulai dari menentukan out fit, seperti baju, celana, sepatu topi, dan itu sudah termasuk life style nya *skateboard*. *Skateboard* ini juga berasal dari beberapa genre, seperti *skate punk*, hip hop, rock and roll, dan lain-lain. Dari genre tersebut yang membuat *skateboard* dikenal dengan genre dan gaya hidup yang berbeda dengan olahraga lainnya.” (hasil wawancara dengan Dodo Prasetyo)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Eric Martin, *Skateboard* ini tidak melulu tentang bagaimana seseorang melakukan sebuah trik-trik ekstrim diatas sebuah papan *skateboard*, melainkan *skateboard* adalah sebuah tren, dan gaya hidup. *Skateboard* dapat mempengaruhi bagaimana seorang *skater* berpakaian, rutinitas kesehariannya, barang-barang yang tidak jauh dari produk *skateboard*, dan pergaulannya didalam komunitas.

Berikut pernyataannya :

“Anak *skate* biasanya kalau main *skate* pasti pakaiannya dari brand *skateboard* juga, mau itu brand dari luar maupun dari lokal. Aku senang aja memakai pakaian dari brand tersebut, karena lebih menunjukkan identitas sebagai anak *skateboard*.” (hasil wawancara dengan Eric Martin)

Sementara menurut Dodo Prasetyo, *Skater* mendekati olahraga ini dengan semangat belajar yang tinggi. Mereka menghabiskan waktu berjam-

jam untuk menguasai trik-trik, teknik, dan gaya yang berbeda. Semangat belajar ini dapat meresap ke dalam aspek lain dalam hidup, mendorong seseorang untuk selalu mencoba hal-hal baru dan mengembangkan keterampilan di luar *skateboard*. Dari hasil wawancara bersama Dodo Prasetyo, menyatakan :

”*Skateboard* ini cakupannya luas dan tidak kaku, *skater* saling berinteraksi satu sama lain, antara komunitas dan juga antara personal, *skater* juga memiliki teman komunitas atau homies nya masing-masing, homies ini lah yang membuat *skateboard* semakin seru, ada aja muncul kegiatan-kegiatan yang menarik, rutinitas *skateboarder* sehari harinya mungkin juga sama seperti rutinitas orang pada umumnya. perbedaannya hanya saja ketika mereka sudah menginjak papan *skateboardnya*, mungkin ada yang terus melatih trik-triknya dan ada juga yang masih belajar menguasai trik-triknya tersebut. Selalu mencoba hal-hal baru yang ingin dipelajari.” (hasil wawancara dengan Dodo Prasetyo)

Cara berpakaian tersebut dibawa oleh pendatang dari luar negeri yang datang ke Indonesia, orang Indonesia yang berpergian keluar negeri dan kembali ke Indonesia, dan bisa saja kalangan *skater* melihat dari sosial media. Gaya berpakaian *skater* ini sungguh menarik, dari mereka yang bermain *skateboard*, mereka memakai atasan dan bawahan yang merk/brandnya itu tidak jauh dari brand *skateboard* atau bahannya yang lebih tebal sehingga *skater* nyaman memakai pakaian-pakaian tersebut karena pakaian tersebut dibuat untuk para *skater*.

“Banyak brand lokal yang mengeluarkan edisi pakaian *skateboard*, seperti domain, east division, domestic prison, pakaian-pakaian yang mereka keluarkan sudah banyak beredar di kota medan dan diluar kota medan.”(hasil wawancara dengan Aldi Pane)

Hal yang lumayan menarik dari segi sosialnya, *skater* itu sendiri terbentuk dari kebersamaan, dan setiap komunitas lokal. Komunitas

skateboard adalah aspek penting dari gaya hidup *skater*. *Skater* seringkali merasa terikat oleh persahabatan dan komunitas yang mereka bangun dengan sesama *skater*. Bagi Budi Aroza Jamak, mengikuti kegiatan *skateboard* dengan komunitas adalah sebagai wadah komunikasi diantara mereka, menambah teman dan menambah pengetahuan, berikut pernyataannya :

“Saya bergabung dengan komunitas medan *skateboarding*, dikomunitas ini saya mengetahui dan belajar beberapa trik *skateboard* dan juga menjadi wadah untuk saling berinteraksi bersama teman-teman lama dan juga sesama *skater* yang berasal dari luar kota. Di komunitas juga kita bisa saling bantu dan kerja sama, missal kita buat acara *skate* atau musik, pasti yang paling berpengaruh itu anggota komunitas.” (hasil wawancara dengan Budi Aroza Jamak)

Mereka berkumpul di *skatepark*, taman, dan acara *skateboard* untuk berbagi pengalaman dan saling mendukung. Komunitas *skateboard* yang kuat adalah salah satu pilar gaya hidup ini. *Skatepark*, *skateshop* lokal, dan teman-teman sesama *skater* sering kali menjadi tempat di mana seseorang merasa diterima dan dihargai. Ini mengajarkan pentingnya hubungan sosial, dukungan, dan persahabatan. Mereka mempunyai *Homies* masing-masing. Hasil wawancara dengan Eric Martin, menyatakan :

“Saya bergabung di komunitas Padbul *Skateboarding*, saya sudah bergabung dengan homies-homies padbul sekitar 3 tahun, kami sering berkumpul di North Park setiap malam, bahkan kami juga sering keluar, bermain di spot-spot yang menurut kami bisa dimainkan, untuk melatih trik yang sudah dikuasai, awalnya kalo kami mau cekspot, kami saling berkabar melalui media sosial, mungkin tanpa adanya komunitas ini, aku belum tentu bisa bermain *skate* sampai sekarang. Interaksi sosial yang terjadi antar *skater* di dalam komunitas tidak hanya membahas masalah permainan *skateboard* saja, ada juga tujuan masing-masing komunitas tersebut, sebagai wadah tempat berkumpul dan

bersilaturahmi antar sesama penggemar *skateboard*.”(hasil wawancara dengan Eric Martin)

Gaya hidup *skateboard* mencerminkan nilai-nilai, minat, dan sikap yang umumnya diadopsi oleh *skater* dan komunitas mereka. Gaya hidup *skateboard* sering kali tercermin dalam pakaian dan aksesoris yang dikenakan oleh *skater*, gaya pakaian ini mencerminkan estetika yang santai, kreatif, dan alternatif. Banyak *skater* juga terlibat dalam seni jalanan seperti graffiti dan seni visual lainnya. Musik alternatif seperti punk rock, hip-hop, dan ska juga sering mengiringi budaya *skateboard*.

“Kegiatan saya selain main *skateboard* bersama teman komunitas padbul *skateboard*, saya juga mempunyai kru graffiti, kami sering menggambar dan meninggalkan karya di bagian dinding kosong yang kami jumpai di jalanan. Jadi keseharian saya selain *skate* yah graffiti.”(hasil wawancara dengan Eric Martin)

Rutinitas yang dilakukan *homies* diberbagai daerah sangat berbeda-beda, ada yang melakukan kegiatannya dipagi hari, siang, sore, dan malam hari, mereka juga ada yang memilih bermain di *skatepark*, miniramp, *flatground*, dan ada juga yang memilih *street* (jalanan). Biasanya *skater* yang kesehariannya sering bermain di *street* memiliki rutinitas yang kadang mereka lakukan yaitu "*cekspot*", arti dari *cekspot* bagi para *skater* adalah mencari tempat-tempat baru untuk melancarkan trick-trick yang sudah mereka latih. *Skateboarding* sering kali menghadirkan seseorang ke lingkungan perkotaan yang berbeda. *Skater* akan mencari tempat-tempat unik untuk bermain, seperti *skatepark*, jalan-jalan kota, dan bangunan terbengkalai. Ini dapat membuka mata seseorang untuk eksplorasi kota dan

mengekspos mereka pada budaya perkotaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dodo Prasetyo menyatakan :

“Kami sesama komunitas Medan *Skateboarding* sering cekspot di beberapa tempat, yang menurut kami layak untuk dimainkan, bahkan kami nyari spot nya sampai keluar kota. Spotnya itu yang menjadi tolak ukur bagi saya, apakah saya benar-benar telah menguasai trick yang sudah saya latih jauh-jauh hari. Setiap spot yang kami dapat, pasti kami bersenang-senang, bermain sepuas-puasnya.”

Skater sering dikenal karena kemandirian mereka. Mereka belajar dan berkembang dalam olahraga ini dengan usaha pribadi dan bertanggung jawab atas perkembangan keterampilan mereka sendiri. *Skater* seringkali menganut semangat independen. Mereka bisa menjadi sangat mandiri dalam mencari spot bermain, memperbaiki papan *skateboard* mereka sendiri, dan merancang trik-trik mereka sendiri. Ini dapat meresap ke dalam kehidupan sehari-hari dengan dorongan untuk mengambil inisiatif dan mengatasi hambatan sendiri. Dengan hasil wawancara bersama Dicky Samuel Batubara, menyatakan :

“Trik *skateboard* sangat sulit didapatkan, tergantung setiap orang, apakah dia sering bermain, sering melatih triknya, karena trik-trik *skateboard* itu didapat dari hasil kegigihan dan keterampilan dia mengulik trik masing-masing. ada sekitar 35 trik *skateboard* yang sudah saya miliki, saya melatihnya kurang lebih 2 tahun. Bermain *skateboard* juga mengajarkan ketahanan terhadap kegagalan. *Skateboarder* sering jatuh dan mengalami cedera kecil atau besar. Mereka belajar untuk bangkit kembali, mencoba lagi, dan tidak pernah menyerah. Olahraga ini juga mendorong saya untuk lebih terampil dan termasuk dalam kegiatan saya setiap hari, saya sering bermain *skateboard* di sore hari, bergabung sama teman-teman yang lain, yang paling asiknya itu kalo udah di spot. *Skateboarding* memerlukan keterampilan teknis yang tinggi. Berdiri di atas papan *skateboard* dan melakukan berbagai trik memerlukan latihan dan kesabaran yang intens. Tantangan ini menarik bagi banyak orang yang mencari kegembiraan dan prestasi

pribadi.” (hasil wawancara dengan Dicky Samuel Batubara)

Gaya hidup *skateboard* mencerminkan nilai-nilai kreativitas, keberagaman, persahabatan, dan kemandirian. Ini adalah budaya yang unik dan menarik yang telah menjadi pengaruh besar dalam budaya pemuda dan urban di seluruh dunia. *Skateboard* bukan hanya tentang bermain *skateboard*, tetapi juga tentang cara berpikir, belajar, dan menjalani hidup dengan semangat yang khas bagi mereka yang terlibat dalam budaya ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aldi Pane, berikut pernyataannya :

“Keterbukaan yang memiliki hobi pemikiran yang sama. Karena komunitas beserta *skater* selalu memiliki motivasi untuk terus berkembang, dan memunculkan ide-ide seperti berkarya membuat video dan acara-acara yang mau di bentuk.” (hasil wawancara dengan Aldi Pane)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan kondisi yang dapat dijelaskan bahwa *skateboard* memiliki kecenderungan melakukan kegiatan bersama atau aktivitas rutin sebagai kebutuhan untuk berkomunikasi satu sama lain dan menunjukkan identitas mereka. Bahwa Sebagian besar anggota komunitas memaknai *skateboard* sebagai hobi atau bergabung pada sebuah komunitas merupakan tujuan untuk menambah teman ataupun menambah pengetahuan tentang *skateboard*, hingga menganggap *skateboard* sebagai sarana untuk menimbulkan sebuah eksistensi diri, karena *skateboard* merupakan salah satu olahraga antimainstream. Memperhatikan hasil penelitian tersebut dapat diterangkan bahwa pandangan anggota komunitas terhadap makna *skateboard* sendiri cenderung memperkuat *skateboard* sebagai gaya hidup. Anggota komunitas bergabung dalam komunitas *skateboard* kemudian memiliki pengetahuan

yang lebih tentang *skateboard* merupakan upaya untuk eksistensi diri pada lingkungan sosial yang dimiliki. Aktivitas yang secara rutin dilakukan dan menghabiskan waktu luang di Arena *skate* atau *skatepark* merupakan upaya untuk dapat memaknai waktu yang dimiliki oleh anggota komunitas

4.3 *Skateboard* Sebagai Olahraga Ekstrem

Skateboarding adalah salah satu olahraga ekstrem yang populer di seluruh dunia. Olahraga ini melibatkan berdiri di atas papan *skateboard* dan melakukan berbagai trik dan gerakan di atasnya. *Skateboard* dianggap sebagai olahraga ekstrem, seperti trik, resiko cedera, tempat bermain, dan berbagai kompetisi ekstrim lainnya. Menurut Dicky Samuel :

“Berdiri di atas papan *skateboard* dan melakukan berbagai trik yang sering kali melibatkan lompatan, putaran, dan gerakan-gerakan berisiko tinggi. Ini menciptakan risiko yang tinggi bagi para *skateboarder*, terutama ketika mencoba trik-trik baru atau bermain di spot yang sulit. *Skateboard* sering kali melibatkan kecepatan tinggi, terutama saat melakukan downhill atau bermain di ramp. Kecepatan ini dapat meningkatkan tingkat adrenalin dan memberikan sensasi yang kuat saat bermain *skateboard*.”

Bagi Dodo Prasetyo *skateboarding* memerlukan keterampilan teknis yang tinggi. Berdiri di atas papan *skateboard* dan melakukan berbagai trik memerlukan latihan dan kesabaran yang intens. Tantangan ini menarik bagi banyak orang yang mencari kegembiraan dan prestasi pribadi, melakukan berbagai trik dan akrobatik di atas papan mereka, seperti ollie, kickflip, grind, dan banyak lagi trik lainnya, berikut pernyataannya :

“*Skateboard* bukan hanya sebagai olahraga ekstrim tetapi menunjukkan rasa penasaran terhadap *skaternya*, *skater* terus melatih dan menambah triknya, karena kalau hanya sebagian

itu saja yang dikuasai pasti lama-lama jadi bosan untuk main *skate*, *skater* memanfaatkan sebanyak mungkin waktu luangnya untuk bermain *skate*.” (hasil wawancara dengan Dodo Prasetyo)

Menurut Aldi Pane, spot *skateboard* Ini bisa menghadirkan tantangan tambahan seperti menghindari lalu lintas atau mengatasi hambatan alamiah. *Skateboarding* sering kali dilakukan di lingkungan perkotaan yang penuh dengan rintangan dan kendala seperti tangga, rampa, jalanan yang rusak, dan trotoar. Ini menambah elemen kesulitan dan keekstriman dalam olahraga ini, berikut pernyataannya :

“Trik-trik ini seringkali memerlukan keterampilan teknis dan koordinasi tubuh yang tinggi. Apalagi *Skateboarding* sering dilakukan di lingkungan perkotaan, seperti jalanan, taman, dan fasilitas publik lainnya. Banyak tantangan yang ada, dari segi lantai yang kasar, *obstacle* nya beda-beda ukuran, jadi harus di perkirakan, karena kita melakukan trick *skateboard* itu bisa saja kita jatuh karena belum sesuai dengan tingkatan terhadap *obstaclenya*.” (hasil wawancara dengan Aldi Pane)

Ada juga berbagai kompetisi *skateboard* ekstrem di seluruh dunia, seperti X Games, dan banyak lagi. Acara-acara ini menampilkan *skater* terbaik yang bersaing dalam berbagai disiplin *skateboard*. berdasarkan pengalaman informan yang pernah mengikuti lomba, sebagai berikut

Dicky Samuel dan Budi Aroza Jamak pernah mengikuti kompetisi yang sama pada tahun 2004 di beberapa kota, dan mereka mendapatkan juara dalam kompetisi tersebut, berikut pernyataannya :

“Dulu pernah mengikuti kompetisi nasional yang diadakan oleh volcom di Medan dan kemudian di Bandung.” (hasil wawancara dengan Dicky Samuel dan Budi Aroza Jamak)

Sementara Dodo Prasetyo pernah mengikuti kompetisi lokal yang di adakan di Kota Medan, berdasarkan hasil wawancara dengan Dodo Prasetyo, menyatakan :

“Kompetisi olahraga *skateboard* yang pernah saya ikuti di acara city surf, membuka kompetisi secara nasional di pendopo USU, saya mendapat juara 3 sekota Medan, kemudian saja di ajak tour ke Aceh dan Bandung.” (hasil wawancara dengan Dodo Prasetyo)

Sementara Aldi Pane pernah mengikuti kompetisi lokal di Menteng *Skatepark* yang diadakan oleh salah satu brand sepatu lokal, berikut pernyataannya :

“Saya pernah mengikuti kompetisi best run pada awal September 2022 di menteng *skatepark*.” (hasil wawancara dengan Aldi Pane)

Dari penejelasan tersebut apat diketahui bahwa setiap anggota komunitas *skateboard* yang menjadi informan penelitian merupakan anggota komunitas yang telah mengikuti perlombaan.

Resiko cedera yang sering dialami karena *skater* sering melakukan trik yang ekstrim, ada resiko cedera yang lebih tinggi dibandingkan dengan olahraga lainnya. Cedera yang umum termasuk memar, patah tulang, cedera kepala, dan cedera lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, menurut Budi Aroza Jamak :

“*Skateboard* berhubungan dengan gaya grafitasi, karena banyak melibatkan keseimbangan tubuh berdiri di atas papan. *Skater* harus mempertahankan keseimbangan mereka saat berlari di atas papan dengan roda dan melakukan gerakan-gerakan yang dapat mengakibatkan jatuh jika tidak dilakukan dengan benar. banyak potensi-potensi cedera serius yang terjadi jika *skater* kurang menguasai trick yang sudah dia miliki seperti patah tulang, cedera kepala, atau memar.”

Pengalaman merupakan segala sesuatu yang pernah dialami. Pengalaman juga diartikan sebagai sebuah memori di mana memori menerima dan menyimpan segala peristiwa yang terjadi atau dialami oleh seseorang di waktu dan tempat tertentu. Pengalaman dalam penelitian ini berkaitan dengan segala sesuatu yang pernah dialami informan penelitian sebagai anggota komunitas *skateboard* Kota Medan seperti pengalaman mengenai kecelakaan ketika bermain *skateboard*.

Budi Aroza Jamak dan Aldi Pane menyatakan bahwa saat bermain *skateboard* ia belum pernah mengalami kecelakaan yang parah, paling hanya terkilir ataupun lebam saat ia terjatuh dari papan atau bertabrakan dengan teman, namun tidak pernah terluka hingga parah.

“Saya sendiri bermain *skateboard* belum pernah mengalami kecelakaan yang parah, paling disaat ngulik terjatuh dan lebam dibagian kaki karena sering tertimpa sama papan *skateboard*.”

Dodo Prasetyo menyatakan bahwa mengenai kecelakaan *skateboard* ia pernah mengalami beberapa kali tahun 2014 di Medan saat sedang mengikuti kompetisi *skateboard* lokal. Berikut pernyataannya :

“Saya pernah mengalami kecelakaan di Penpodo USU disaat mengikuti kompetisi local yang diadakan oleh city surf, saya terjatuh di saat mencoba trik crooked grind down rail yang lumayan tinggi.”

Sementara Eric dan Dicky Samuel pernah mengalami kecelakaan di bagian kaki akibat jatuh di aspal, sehingga menyebabkan lututnya lecet.

Berikut pernyataannya :

“Saya pernah terjatuh di spot *skate* yang ada di kesawan yang menyebabkan lutut saya lecet dan harus diobati. Sedangkan Dicky terjatuh di saat bermain down hill, saya kehilangan keseimbangan akibat terlalu kencang.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan kelima informan penelitian pernah merasakan kecelakaan ketika bermain *skateboard* baik yang sifatnya ringan seperti memar maupun yang parah seperti dislokasi lengan dan bagian kaki sampai sobek. Berbagai kecelakaan maupun luka yang diterima selama bermain *skateboard* tidak menyebabkan informan penelitian berhenti bermain *skateboard*.

Penting untuk diingat bahwa *skateboard* adalah olahraga yang memerlukan keterampilan dan Latihan yang tinggi, Kombinasi dari faktor-faktor ini menjadikan *skateboard* sebagai olahraga ekstrim yang menarik banyak orang yang mencari tantangan, sensasi, dan kesempatan untuk menguji keterampilan dan ketahanan mereka.

4.4 Komunitas Padbul Skateboarding

4.4.1 Deskripsi Padbul Skateboarding

Komunitas Padang Bulan *Skateboarding* atau lebih dikenal dengan Padbul *Skateboarding* merupakan salah satu komunitas *skateboard* yang berdiri sejak awal tahun 2020 di Kota Medan. Berikut pernyataan informan yang bernama Eric Martin:

“Terbentuknya Padbul itu sejak tahun 2020”. (hasil wawancara dengan Eric Martin)

Proses terbentuknya komunitas Padang Bulan *skateboarding* ini berawal dari sekedar kumpul bareng bersama teman-teman yang memiliki kegemaran yang sama terhadap *skateboard*. Berikut pernyataan dari informan:

“Padang Bulan *Skateboarding* awalnya dibentuk karena sesama skater sering ngumpul dan main di tempat yang sama, jadi maka dari hal tersebut lah, yang membuat Padang Bulan *Skateboarding* hadir sebagai komunitas skateboard di Kota Medan”. (hasil wawancara dengan Eric Martin)

Sejak awal terbentuknya komunitas Padang Bulan *skateboarding*, komunitas ini memiliki anggota sebanyak 25 orang. Hal ini diungkapkan oleh Eric:

”Saat ini anggota komunitas yang tergabung dalam komunitas Padbul *skateboarding* sekitar 25 orang” (hasil wawancara dengan Eric Martin)

Kemudian komunitas ini membentuk akun sosial media yang dijadikan sebagai tempat untuk saling berbagi pengalaman, dan juga mempermudah mendapatkan informasi terkait jadwal bermain dan jadwal *cekspot*. Berikut pernyataan dari informan:

”Untuk mempermudah kami saling berbagi info tentang jadwal bermain skate, kami buat akun sosial media Instagram padbul *skateboarding* dan group whatsapp padbul *skateboarding*”.(hasil wawancara dengan Amanda)

Tempat bermain komunitas Padang Bulan *skateboarding* masih memanfaatkan lapangan kosong di daerah Padang Bulan Medan Selayang, lapangan tersebut dijadikan sebagai tempat latihan rutin untuk anggota komunitas. Namun, tempat bermain ini tidak berlangsung lama dikarenakan mendapat larangan untuk tidak bermain di lapangan tersebut. Berikut pernyataan informan:

“Padbul *skateboarding* pernah punya tempat bermain sendiri, kami tidak lama main disini karena dilarang”.(hasil wawancara dengan Eric Martin)

Tetapi saat ini komunitas padang bulan *skateboarding* berpindah kesalah satu *skatepark* umum yaitu *Northpark*. Berikut pernyataan dari informan:

“Sekarang kami tempat kumpul main *skate* nya pindah ke *Northpark*, anggota komunitas Padbul sudah main bareng di *skatepark* ini”. (hasil wawancara dengan Amanda)

Bagi Eric Martin dia bergabung di komunitas Padang Bulan *Skateboarding* karena mengikuti teman-teman sekolahnya yang lebih dulu bermain skateboard dan sudah bergabung di komunitas Padang Bulan *Skateboarding*. Berikut pernyataan informan:

“Aku gabung di Padbul karena banyak teman sekolah yang sudah bergabung di komunitas itu, jadi saya mengikuti mereka”.(hasil wawancara dengan Eric Martin)

Tetapi bagi Amanda dia memilih untuk bergabung di komunitas Padang Bulan *skateboarding* dikarenakan dia berpikir komunitas ini merupakan salah satu komunitas yang aktif dalam mempromosikan *skateboard* di Kota Medan, dan juga lokasi tempat bermain komunitas Padang Bulan *Skateboarding* tidak jauh dari rumahnya. Berikut Pernyataan dari Amanda:

“Saya memilih gabung di Padbul *Skateboarding* karena lokasi tempat bermainnya dekat dari rumah saya. Padbul *skateboarding* sering buat acara, jadi itu yang menjadi hal menarik buat aku untuk gabung ke padbul”. (hasil wawancara dengan Amanda)

Berdasarkan keterangan informan memperkuat bahwa komunitas Padang Bulan *Skateboarding* merupakan komunitas yang aktif, dan tempat saling berbagi pengalaman sesama pemuda yang bermain *skate* di Kota Medan.

4.4.2 Padbul *Skateboarding* dan Kultur

Dalam komunitas Padang Bulan *skateboarding* tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi bagian dari komunitas tersebut. Artinya untuk bergabung dengan komunitas ini relatif mudah dan terbuka untuk siapa saja yang berminat. Para *skater* yang bergabung di komunitas ini pun memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun yang terpenting mereka memiliki minat yang sama dalam *skateboard*. Berikut pernyataan dari informan:

“Untuk masuk bagian padbul tidak ada syarat-syaratnya sih, *skater* yang udah gabung pun beda beda juga tempat asalnya”.(hasil wawancara dengan Eric Martin)

Pada umumnya tidak ada pertanda khusus yang menandakan bahwa seseorang telah menjadi bagian dari komunitas Padang Bulan *Skateboarding*. Keanggotaan dalam komunitas lebih didasarkan pada interaksi sosial, keterlibatan, minat bersama, dan kontribusi terhadap komunitas. Berikut pernyataan dari informan:

“Kami tidak memiliki tanda khusus sebagai *skater* yang sudah bergabung di Padbul *Skateboarding*, kami itu awalnya ngumpul bareng, main *skate* bareng. Nah dari situ juga kami sering buat acara yang melibatkan seluruh anggota komunitas .” (hasil wawancara dengan Amanda)

Jadi, anggota komunitas merasa bahwa mereka adalah bagian dari komunitas tersebut berdasarkan rasa afiliasi dan kontribusi mereka daripada atribut fisik atau tanda-tanda luar yang terlihat.

Para *skater* Padang Bulan *skateboarding* sering berkumpul di berbagai tempat yang menjadi pusat aktivitas *skateboarding*, baik saat

bermain *skateboard* maupun hanya untuk berkumpul dan berinteraksi.

Berikut pernyataan dari informan:

“Kami kalau main *skateboard* ngumpulnya di Northpark, tapi kalau lagi tidak main *skateboard* kami biasanya ngumpul di *skate store* nya Keras Kepala Project”. (hasil wawancara dengan Amanda)

Dengan berkumpul secara rutin, para *skater* dapat memperkuat jaringan sosial mereka, terus meningkatkan keterampilan mereka, dan menjadikan *skateboarding* sebagai pengalaman yang lebih mendalam dan bersosial. Ini adalah bagian penting dari dinamika komunitas *skateboard* di mana para anggota berbagi minat yang sama.

4.5 Komersialisasi dan Industri

Olahraga *skateboard* telah berkembang menjadi industri komersial yang besar. Ada banyak aspek komersial seperti, peralatan *Skateboard* termasuk Papan *skateboard*, roda, *truck*, bantalan, dan peralatan lainnya adalah komoditas komersial utama dalam olahraga ini. Sudah ada yang memproduksi dan menjual peralatan *skateboard*, dan terdapat berbagai merek yang ada dalam industri ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Eric Martin menyatakan :

“Peralatan *skateboard* seperti papan *skateboard*, *griptape*, *wax* khusus *skateboard*, dan peralatan lainnya, sudah ada yang produksi di Kota Medan. industri yang aktif memproduksi papan *skateboard* antara lain Keras Kepala *Skateboards*, dan Husky *Skateboards*, industri ini juga sering mengeluarkan berbagai artikel terbaru untuk design gambar dan warna terhadap papan *skateboard* tersebut.” (hasil wawancara dengan Eric Martin)

Selain industri papan *skateboard* yang berkembang, aksesoris lainnya seperti *griptape* dan *wax* sudah ada yang produksi di Kota Medan, berikut pernyataan dari Aldi Pane.

“Industri yang mengeluarkan *griptape skateboard* yang ada yaitu Griptape Kruepek yang juga ikut memproduksi *wax* untuk *skateboard*. kehadiran industri ini membantu menumbuh kembangkan *skateboard* di Kota Medan.” (hasil wawancara dengan Aldi Pane)

Industri pakaian *skateboarding* mencakup pakaian, sepatu, topi, dan aksesoris lainnya yang dirancang untuk *skateboarders*. Banyak merek terkenal yang memiliki lini pakaian *skateboard* mereka sendiri. Menurut Dicky Samuel Batubara *brand* pakaian *skateboard* sudah ada beberapa yang memproduksinya, berikut pernyataannya :

“Industri pakaian *skateboard* lokal Kota Medan, memunculkan beberapa merek seperti East Division, Domestic Prison, Caught Stealin, Domayn, Keras Kepala, dan Husky.” (hasil wawancara dengan Dicky Samuel Batubara)

Saluran media *skateboard* yang didedikasikan untuk *skateboard* yang menyediakan konten tentang berita, video, dan foto-foto *skateboard*. Media *skateboard* memiliki peran penting dalam menghubungkan komunitas *skateboard* di seluruh dunia, mempromosikan budaya *skateboard*, dan memberikan penghargaan kepada *skater* yang berprestasi. Media ini juga memungkinkan para penggemar untuk tetap terhubung dengan perkembangan terbaru dalam olahraga ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Dodo Prasetyo, menyatakan :

“Media sosial sangat berpengaruh untuk olahraga *skateboard*, banyak brand *skateboard* lokal, *skateshop*, industry yang mempunyai media sosial masing-masing,

mereka sering membagikan perjalanan mereka, komunitas juga sering membuat video pendek kemudian di bagikan di media sosial seperti instagram, youtube, dan biasanya teman-teman *skater* menonton ataupun melihat mereka dari media sosial tersebut.” (hasil wawancara dengan Dodo Prasetyo)

Beberapa perusahaan *skateboard* menghasilkan papan dan peralatan juga pakaian dengan merek mereka sendiri. Mereka sering mempekerjakan *skater* profesional untuk merancang produk dan mempromosikannya. *Skater* profesional sering mendapatkan sponsor dari perusahaan peralatan *skateboard*, pakaian, dan sepatu. Mereka juga dapat mendapatkan uang dari berpartisipasi dalam iklan atau proyek-proyek lain yang terkait dengan industri *skateboard*. Berdasarkan pernyataan dari pengalaman informan yang sudah mendapatkan sponsor sebagai berikut :

Eric Martin sudah mendapatkan sponsor dari beberapa brand *skateboard* yang ada di Kota Medan, industri *skateboard* tersebut telah merekrutnya sebagai *rider* dan mendukung peralatannya untuk terus bermain *skateboard*, bentuk dukungan yang diberikan adalah gaji dan beberapa produk lainnya, serta membantu pembuatan video *part* untuk mempromosikan *brand* atau industri tersebut, dan masih bersama hingga sekarang ini, berikut pernyataannya :

“Saya sendiri sudah bekerjasama dan disponsori oleh Keras Kepala *Skateboards*, keras kepala membantu saya dengan dukungan beberapa papan setiap tiga bulan, serta baju dan celana dari hasil produksian mereka dan juga ditambah dengan gaji, kemudian asuransi kesehatan dan pembuatan video *part*, saya sudah bergabung selama 2 tahun.” (hasil wawancara dengan Eric Martin)

Dodo Prasetyo pernah disponsori oleh Garage *Skateshop* dan Husky *Skateboard*, mendapatkan *support* penuh dari sponsor tersebut, tetapi tidak

dengan hanya dengan keperluan peralatan *skateboard* seperti papan *skateboard*, sepatu, topi, dan biaya ketika mereka melakukan *tour*, namun sekarang ini sudah tidak berlanjut karena faktor pekerjaan yang ditugaskan diluar Kota Medan, berikut pernyataannya:

“Saya pernah di sponsori Garage *Skateshop* pada tahun 2011, *skateshop* memberikan dukungan dalam bentuk produk, setiap 1 bulan produk terbaru selalu diberikan kepada saya, ketika *skateshop* nya melakukan *tour* saya dia biaya gratis, penginapan dan biaya perjalanan di tanggung oleh *skateshop*, kemudian pernah di sponsorin sama Husky *Skateboards*, husky memberikan dukungan dalam produk yaitu papan *skateboard*, setiap papan saya rusak saya bisa ngambil di toko Husky. Tapi sekarang saya sudah tidak lagi bersama mereka karena saya udah kerja di kisanan.” (hasil wawancara dengan Dodo Prasetyo)

Sementara Budi Aroza Jamak pernah di sponsorin oleh salah satu toko *skateboard* pertama yang ada di Kota Medan yaitu Side Walk, ia mendapatkan gaji, dan beberapa produk lainnya seperti sepatu baju, topi, dan juga celana yang di dapatkan 2 bulan sekali. Namun sekarang tidak berlanjut karena toko Side Walk tutup pada tahun 2010, karena faktor biaya bangunan, dan peminat *skateboard* pada waktu itu sudah mulai berkurang, berikut pernyataannya :

“Saya pernah disponsori oleh Side Walk, toko ini banyak menyediakan peralatan *skateboard* lengkap, dukungan sponsor terhadap saya yaitu memberikan gaji setiap bulannya kepada *skater*, *support* produk, seperti sepatu, kaos, dan asuransi Kesehatan. Sponsor juga ikut dalam mendukung pembuatan video untuk ridernya, seperti video *part*, dan kru yang bergabung dalam industri itu. saya sudah tidak lagi bekerja sama dengan Side Walk, karena tokonya tutup.”(hasil wawancara dengan Budi Aroza Jamak)

Dicky Samuel Batubara juga pernah disponsori dengan toko yang sama dengan Budi Aroza Jamak, dan City Surf juga merekrut dia sebagai

rider, sponsor mendukung Dicky Samuel dengan memberikan gaji dan *support* produk dari City Surf, kemudian berhenti bergabung karena beberapa faktor yang menyebabkan toko tersebut tutup, berikut pernyataannya :

“Sponsor yang merekrut saya yaitu City Surf dan Side Walk, mereka memberikan gaji, dan dukungan produk lainnya, juga saya dijadikan model untuk produk yang dikeluarkan oleh City Surf.” (hasil wawancara dengan Dicky Samuel Batubara)

Sementara Aldi Pane, sudah mendapatkan sponsor dari industri papan *skateboard*, industri *brand* pakaian *skateboard* yang membantu untuk keperluan kehidupannya seperti gaji, peralatan *skateboard*, dan produk lainnya seperti baju, celana, yang ia dapatkan dari beberapa sponsor yang merekrutnya, dan masih berlanjut sampai sekarang, berikut pernyataannya :

“Pertama sponsor saya itu dari Keras Kepala *Skateboard*, memberikan saya gaji setiap sekali proyekan, dan kedua itu east division, salah satu brand *skateboard* yang mendukung saya dan memberikan produk baju setiap edisi yang dikeluarkan, di tambah gaji yang saya terima setiap bulannya.” (hasil wawancara dengan Aldi Pane)

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa setiap anggota komunitas *skateboard* yang menjadi informan penelitian merupakan anggota komunitas yang telah mendapatkan sponsornya masing-masing. Ada yang masih berlanjut sampai sekarang dan ada juga yang sudah tidak lagi bersama sponsornya dikarenakan dalam beberapa hal. *Sponsorship* dalam *skateboard* adalah hubungan saling menguntungkan di mana *skater* mendapatkan dukungan finansial dan promosi, sementara perusahaan mendapatkan eksposur merek dan hubungan yang kuat dengan komunitas

skateboard. Ini memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan *skater* serta industri *skateboard* secara keseluruhan.

Toko *skateboard* atau *skateshop* adalah bisnis lokal yang biasanya menyediakan peralatan *skateboard*, pakaian, dan aksesoris. Mereka juga dapat menjadi pusat komunitas *skateboard* setempat untuk dapat membeli peralatan *skateboard* mereka yang belum lengkap. Berdasarkan hasil wawancara dengan Budi Aroza Jamak dan Dodo Prasetyo menyatakan :

“*Skateshop* di kota medan ada dua, *Home skateshop* dan *garage skateshop*, *skateshop* ini lumayan lengkap, mereka ada *griptape*, *tools*, *wheels*, dan aksesoris lain seperti kacamata, kaos, topi, dan semua berasal dari *brand skateboard*. Pada waktu awal bermain *skate*, kami dulu sering belanja di *Garage Skateshop*, di *skateshop* ini banyak *skater* yang berkumpul, mereka beda-beda juga komunitasnya, datang kesana ngumpul terus main bareng ke *skatepark*.”(hasil wawancara dengan Budi Aroza Jamak dan Dodo Prasetyo)

Banyak kota memiliki *skate park* yang dioperasikan oleh pemerintah atau swasta. Beberapa *skate park* ini mengenakan biaya masuk atau memiliki toko yang menjual peralatan *skateboard* di dalamnya, menurut Dicky Samuel *skatepark* sudah banyak dibangun di Kota Medan, tetapi banyak yang sudah terbengkalai, tetapi ada beberapa *skatepark* yang baru dibangun, *skatepark* umum dan *skatepark* yang berbayar, berikut pernyataannya :

“Awalnya *skatepark* yang ada di Medan sekitar lima tempat, ada di teladan, gaperta, sei belutu, kemudian baru-baru ini dibangun sekitar 2 tahun yang lalu yaitu menteng *skatepark* dan cadika *skatepark*. Tetapi ada beberapa tempat yang sudah tidak bisa dipakai lagi untuk main, karena banyak *floor* atau lantai yang pecah, *obstacle*-nya banyak yang rusak juga. *Skatepark* yang aktif sampai sekarang yaitu, menteng *skatepark* dan cadika *skatepark*. Cadika *skatepark* itu tempat bermain umum, tapi kalau menteng *skatepark* itu berbayar

kalau masuk, karena milik pribadi, jadi kalau mau main kesana dikenakan biaya.”(hasil wawancara dengan Dicky Samuel Batubara)

Dari hasil dan data yang di dapatkan maka industri *skateboard* telah menjadi bagian integral dari budaya *skateboard* dan terus tumbuh seiring dengan popularitas olahraga ini. Banyak *skater* profesional juga berperan dalam mengembangkan dan mempromosikan merek-merek terkait dengan *skateboard*. Industri *skateboard* adalah industri yang berfokus pada pembuatan, penjualan, dan distribusi perlengkapan *skateboard* serta produk terkait. Industri *skateboard* terus berkembang dengan inovasi dalam desain, teknologi, dan keamanan, dan merupakan bagian penting dari budaya *skateboard* yang terus berkembang di seluruh dunia.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Urgensi Kehadiran Komunitas Bagi *Skater* Kota Medan

Komunitas *skateboard* memiliki pandangan terhadap makna *skateboard* sendiri yang cenderung memperkuat sebagai gaya hidup. *Skater* bergabung dalam sebuah komunitas kemudian memiliki pengetahuan yang lebih tentang *skateboard* yang merupakan Upaya untuk eksistensi diri pada ruang lingkup sosial yang dimilikinya.

Kehadiran komunitas bagi *skater* di Kota Medan memiliki urgensi yang sangat penting. Berikut beberapa alasan mengapa kehadiran komunitas *skateboard* sangat diperlukan bagi *skater*:

1. Dukungan Emosional

Komunitas *Skateboard* memberikan dukungan emosional kepada sesama *skater*. *Skateboard* bisa dikatakan menjadi aktivitas yang menantang, bahkan berisiko. Pada dasarnya komunitas *skateboard* menerima individu apa adanya. *Skater* datang dari berbagai latar belakang dan memiliki beragam identitas. Komunitas *skateboard* umumnya mendorong perbedaan dan memberikan dukungan kepada semua anggota, memiliki komunitas suportif yang dapat menciptakan kesempatan untuk berhubungan dengan orang-orang yang memiliki minat dan hobi yang sama. Ini dapat mengurangi perasaan kesepian dan memberikan *skater* teman-teman yang dapat mereka andalkan. Ketika seseorang menghadapi kesulitan atau cedera, teman-teman dalam komunitas dapat memberikan semangat dan motivasi. Komunitas *skateboard* juga menjadi sumber inspirasi bagi

skater yang memiliki keterampilan tinggi dan gaya yang unik, melihat *skater* lain melakukan trik-trik yang luar biasa dapat menjadi sumber inspirasi untuk meningkatkan keterampilan mereka sendiri.

2. Peluang untuk Belajar

Komunitas *skateboard* adalah lingkungan yang memberikan peluang baik untuk belajar. Bagi *skater*, ada banyak peluang untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang berkaitan dengan *skateboard* dan aspek-aspek terkait lainnya. Ini bisa mencakup teknik-teknik dasar, trik-trik baru, dan bahkan informasi tentang peralatan yang paling sesuai. komunitas *skateboard* adalah lingkungan yang kaya akan peluang untuk belajar. Bagi banyak *skater*, ini bukan hanya tentang bermain *skateboard*, tetapi juga tentang belajar dari sesama dan berkembang sebagai individu.

3. Tempat untuk Berbagi Pengetahuan

Skater sering berbagi informasi tentang tempat-tempat yang bagus untuk bermain *skateboard*, kegiatan-kegiatan terkait *skateboard*, dan peraturan yang berlaku di area mereka. Ini membantu menjaga keselamatan dan mempromosikan budaya *skateboard* yang positif.

4. Hubungan Sosial

Komunitas *skater* adalah tempat di mana orang dapat menjalin hubungan sosial yang kuat. Hal ini tidak hanya melibatkan teman-teman bermain, tetapi juga memungkinkan orang untuk membangun persahabatan yang dalam dan jaringan sosial yang bermanfaat. Komunitas *skateboard* mendorong *skater* untuk menciptakan ruang bagi ekspresi kreatif, di mana

skater memiliki perasaan untuk menciptakan sesuatu yang unik dan mengembangkan identitas mereka sendiri dalam *skateboard*.

5. Kegiatan Sosial

Komunitas *skateboard* sering kali menciptakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat ikatan dalam komunitas, mendukung mempromosikan budaya *skateboard* yang positif, ini memungkinkan para skater untuk bersenang-senang, membangun hubungan, dan mendukung satu sama lain dalam suasana santai.

6. Promosi Budaya *Skateboarding*

Komunitas *skater* membantu mempromosikan budaya *skateboarding* yang positif dan inklusif. Mereka dapat membantu melawan stereotip negatif dan menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua orang yang tertarik pada olahraga ini.

Jadi, kehadiran komunitas bagi skater sangat penting karena memberikan dukungan, kesempatan untuk belajar, persahabatan, dan pemberdayaan yang diperlukan dalam perjalanan mereka dalam dunia *skateboarding*.

5.2 Jaringan Komunitas dan Industri *Skateboard*

Jaringan antara komunitas *skateboard* dan industri *skateboard* merupakan hubungan yang kompleks dan saling mendukung. Jaringan kedua elemen ini memiliki peran penting bagi *skater*, dalam pertumbuhan dan perkembangan skateboard sebagai hobi, permainan dan budaya. Berikut

adalah beberapa hal di mana komunitas *skateboard* dan industri *skateboard* saling terkait:

1. Dukungan Keuangan

Industri *skateboard* sering mendukung komunitas *skateboard* dengan memberikan sponsor kepada *skater* yang berprestasi atau menyelenggarakan acara *skateboard*. Sponsor ini dapat memberikan dukungan finansial dan peralatan kepada *skater*, yang membantu mereka dalam bermain *skateboard* secara profesional.

2. Promosi Produk

Komunitas *skateboard* adalah pasar utama bagi produk-produk *skateboard*, seperti papan *skateboard*, roda, dan perlengkapan *skateboarding* lainnya. Industri *skateboard* menggunakan *skater* yang mereka sponsori untuk mempromosikan produk mereka kepada komunitas, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.

3. Acara dan Kompetisi

Industri *skateboard* sering mensponsori dan mendukung acara *skateboard* dan kompetisi. Ini menciptakan kesempatan bagi *skater* untuk bersaing dan mempromosikan merek-merek *skateboard* yang mendukung mereka.

4. Inovasi Produk

Komunitas *skateboard* memberikan umpan balik penting kepada industri *skateboard*. *Skater* sering menjadi ujung tombak inovasi produk, memberikan ide dan saran kepada produsen peralatan *skateboard* tentang cara meningkatkan desain dan kualitas produk.

5. Pengembangan Tempat *Skateboarding*

Industri *skateboard* juga dapat berperan dalam mendukung pengembangan fasilitas *skateboarding* seperti *skate park*. Ini menciptakan tempat yang lebih baik bagi *skater* untuk bermain, yang pada gilirannya meningkatkan minat pada *skateboarding*.

6. Budaya *Skateboarding*

Industri *skateboard* sering mencerminkan budaya *skateboard* yang unik melalui desain papan *skateboard*, grafis pakaian, dan promosi. Komunitas *skateboard* dan industri *skateboard* bersama-sama membentuk identitas budaya *skateboard* yang kuat.

7. Pengembangan Karir *Skateboarding*

Industri *skateboard* memberikan kesempatan karir kepada *skater*, seperti menjadi *pro skater*, desainer produk *skateboard*, atau fotografer *skateboard*. Komunitas *skateboard* adalah tempat di mana bakat-bakat ini sering kali ditemukan dan dikembangkan.

Dalam keseluruhan, hubungan antara komunitas *skateboard* dan industri *skateboard* adalah hubungan yang saling tergantung. Mereka bekerja bersama untuk mendukung pertumbuhan olahraga dan budaya *skateboard*, serta menciptakan peluang bagi *skater* untuk berkembang dan sukses dalam dunia *skateboard*.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan yang diambil dari uraian dan pembahasan pada penelitian ini.

1. Gaya hidup para *skater* di kota Medan merujuk pada cara hidup dan nilai-nilai yang diadopsi oleh *skater* dan komunitas *skateboard*. Ini adalah gaya hidup yang unik yang mencerminkan budaya *skateboard* yang beragam dan mencakup berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari *skater*.
2. Perjalanan *skateboard* di Kota Medan, mirip dengan sejarah *skateboard* di banyak kota lain di Indonesia dan memiliki beberapa tahapan yang berbeda. Awalnya, *skater* medan masih menggunakan tempat bermain seperti trotoar, taman, dan Gedung kosong. *Skateboard* pada waktu itu sangat sulit ditemukan, tidak ada toko yang menjual *skateboard* tersebut, mereka bermain saling bergantian dikarenakan *skateboard* yang mereka miliki masih sedikit. Kemudian menyusul dua *skateshop* selanjutnya yaitu, Home *Skateshop* dibuka pada tahun 2013 yang berlokasi di Jalan Halat, dan *Garage Skateshop* dibuka pada tahun 2015. Hal ini yang menjadi salah satu pendorong perkembangan *skateboarding*, semakin banyak kalangan muda yang ingin belajar dan bermain olahraga tersebut. Medan juga memiliki beberapa taman *skateboard* yang dibangun yaitu, Cadika *Skaterpark*, Menteng *Skaterpark*, Jasdarn *Skaterpark*.

3. Jaringan antara komunitas dan industri *skateboard* merupakan hubungan yang kompleks dan saling mendukung, diantaranya:
 - a. Dukungan keuangan
 - b. Promosi produk
 - c. Acara dan kompetisi
 - d. Inovasi produk
 - e. Pengembangan tempat *skateboarding*
 - f. Budaya *skateboarding*
 - g. Pengembangan karir *skateboarding*

6.2 Saran

Saran dari penelitian ini, mencakup :

1. Mendorong terbukanya akses ruang publik terhadap kemunculan *skaterpark* di Kota Medan.
2. Kehidupan subkultur *skateboard* dipercaya secara antropologi olahraga (sport) sebagai modal bagi generasi dalam menghadapi dampak negatif terhadap narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ibnu Syuhada, Setiyawan, D. A. Z. (2022). Analisis Perkembangan Olahraga Extreme Skateboard Di Kabupaten Batang. *Ahmad Ibnu Syuhada, Setiyawan, Dian Ayu Zahraini, 02(01)*, 151–161.
- Artosa, odam asdi. (2020). *Jurnal Dimensi | Vol 11 No 1 | ISSN : 1978 – 192X PEKERJA DI INDONESIA Pusat Penelitian Sosial, Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Abstrak Kata kunci : Skateboard , Cabang Kebudayaan , Budaya Anak Muda , Pekerja , Olahraga Per. 11(1)*.
- Adelman, H.S., & Taylor, L. (2007). *Fostering School, Family, and Community Involvement. Guidebook in series, Safe and Secure: Guides to Creating Safer Schools*. Portland, OR: Northwest Regional Educational Laboratory and Hamilton Fish Institute.
[http://smhp.psych.ucla.edu/publications/44 guide 7 fostering school family and community involvement](http://smhp.psych.ucla.edu/publications/44_guide_7_fostering_school_family_and_community_involvement).
- Atencio, M. (2009) *The distinction of risk: Urban skateboarding, street habitus and the construction of hierarchical gender relations*. Qualitative Research in Sport and Exercise
- Blanchard, K., (1995). *The anthropology of sport: An introduction*. ABC-CLIO.
- Brake, M. (1985). *Comparative Youth Culture: The Sociology of Youth Cultures and Youth Subcultures in America, Britain and Canada (1st ed.)*. Routledge

- Beal, B., & Weidman, L. (2003). *Authenticity in the Skateboarding World*.
Faculty Publications.
https://digitalcommons.linfield.edu/mscmfac_pubs/10
- Cantin-Brault A. (2015). *Reifikasi skateboard*. *Jurnal Internasional Sains, Budaya dan Olahraga*, 3, 54-66. <https://doi.org/10.14486/IJSCS231>
- Dr. Sapto Adi, M. K. (2019). *Penulis: Dr. Sapto Adi, M.Kes*.
- Dodd, C. H. (1998). *Dynamics of intercultural communication*. USA: McGrawHill.
- Eni. (1967). No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., Mi, 5-24.
- Fahadi, P. R. (2020). *Karier Subkultur dan Kelompok Marginal: Menelaah Potret Profesi Dominatrix dalam Serial Netflix "Bonding."* *Jurnal Studi Pemuda*, 9(1), 13.
<https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.55020>
- Fadhallah, Dr.R.A. (2021). *Wawancara*. Jakarta Timur : UNJ Press
- Gelder, K. (2010). Hebdige, Dick. In *The Encyclopedia of Literary and Cultural Theory*.
<https://doi.org/10.1002/9781444337839.wbelctv3h004>
- Geertz, C. (1973) *The Interpretation of Culture*. New York: Basic Books.
- Goodenough, W.H. (1961). *Comment on Cultural Evolution*. *Daedalus* 90: 521 – 28
- Goodenough, W.H. (1971). *Culture, Language, and Society*. McCaleb Module in Anthropology. Reading, Mass: Addison - Wesley.
- Helniha, B. A. (2013). <http://e-journal.uajy.ac.id/2361/4/2TA12062>. 8-28.

- Hebdige, D. (1979). *Subculture: The Meaning of Style (1st ed.)*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203139943>
- Hofstede, G. (1980). *Culture's consequences. International differences in work-related values*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Harris, P.R. and Moran, R.T. (1979). *Managing Cultural Differences*, Gulf, Houston Tex.
- Herbig, Paul. A (1998). *A Handbook of Cross-Cultural Marketing* Binghamton: The International Business Press. Cambridge University Press.
- Haviland, W. A. (2002). *Cultural Anthropology*. Austria: Wadsworth/Thompshon Learning.
- Hartley, Jhon. (2002). *Communication, Cultural and Media Studies: The Key Concepts*. Canada. Routledge
- Herskovits, Melville J. (1948). *Man and His Work : The Science of Cultural Anthopology*. New York: Knopf.
- Iii, B. A. B. (2018). Metope. *Oxford Art Online*, 31–38.
<https://doi.org/10.1093/gao/9781884446054.article.t057475>
- John Dewey, 1916, *Demokrasi dan Pendidikan: Pengantar Filsafat Pendidikan* . New York : Macmillan.
- Johnston, D. (2016). *Skateparks: Trace and culture*. *Global Media Journal: Australian Edition*.
<https://researchdirect.westernsydney.edu.au/islandora/object/uws%3A45561>

Jandt, Fred Edmund (1998). An introduction to Intercultural Communication: Identities in a Global Community 10th Edition. California: SAGE Publication inc.

Kroeber, A.L. dan C. Kluckhohn. (1952). *Culture: A critical review of Concepts and Defenitions*. Cambrigde, Peabody Museum of American Archeology.

Kroeber, A. and Kluckhohn, C. (1985). *Culture: A Critical Review of Concept and Definitions*. New York: Random House.

Kroeber, A.L., and T. Parsons. (1958). The Concept of Culture and of Social System. *American Sociological Review* XXIII

Kluckhohn, C., & Kelly, W.H. (1945). The concept of culture. In R. Linton (Ed.). *The Science of Man in the World Culture*. New York. (pp. 78-105).

Kluckhohn, C. (1951) Values and Value-Orientations in the Theory of Action: An Exploration in Definition and Classification. In: Parsons, T. and Shils, E., Eds., *Toward a General Theory of Action*, Harvard University Press, Cambridge, 388-433.

<http://dx.doi.org/10.4159/harvard.9780674863507.c8>

Liliweri, Alo. (2019). *PENGANTAR STUDI KEBUDAYAAN*. Penerbit Nusa Media, Bandung

Nichols, L. D. (2021). Gnarly Freelancers: Professional Skateboarders' Labor and Social-Media Use in the Neoliberal Economy. *Journal of*

Sport and Social Issues, 45(5), 426–446.

<https://doi.org/10.1177/0193723520958349>

Nurmansyah, G., Rodliyah, N., & Hapsari, R. A. (2019). Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropolog. In *CV Aura Utama Raharja*.

Mair, L.,P. (1972). *An Introduction to Social Anthropology*. Clarendon Press. University of California.

O'Connor, P. (2019). Skateboarding and religion. In *Skateboarding and Religion*.

<https://doi.org/10.1007/978-3-030-24857-4>

Olivo, M. (2015). *The Skater Subculture: Its Representations and Misrepresentations Skaters*.

<https://skatersubculture.wordpress.com/2015/03/18/the-skater-subculture-its-representations-and-misrepresentations>

Piddington, R. (1960). *An Introduction to Social Anthropology*. Oliver and Boyd. London.

Redhead, Steve (1990). *The end of the century party: Youth and pop towards 2000*. Manchester: Manchester University Press.

Riduwan, (2010). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit: Alfabeta, Bandung

Slee Thomas. (2011). *Skate For Life: An Analysis of the Skateboarding Subculture*. *University of South Florida*, 7.

https://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1032&context=honors_et

Syakhriani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal. *Journal Form of Culture*, 5(1), 1–10.

Stuart, H., & Jefferson, T. (2006). *Resistance Through Rituals: Youth Subcultures In Post-War Britain*. London: Routledge.

Snyder, G. J. (2012). *The city and the subculture career: Professional street skateboarding in LA*. *Ethnography*, 13(3), 306–329.
<https://doi.org/10.1177/1466138111413501>

Schneider Louis and Charles M. Bonjean. (1973). *The Idea of Culture in the Social Sciences*. Cambridge England: University Press.
Retrieved October 9 2023

Tylor, Edward Burnett. (1958/1871). *The Origins of Culture* (bagian pertama dari buku *Primitive Culture*), New York: Harper Torschbooks.

Thornton, Sarah (1997). General introduction. In Ken Gelder, & Sarah Thornton, (eds.) *The subcultures reader*. London: Routledge.

Turner, E. (2012). *Communitas: The Anthropology of Collective Joy*. New York: Palgrave Macmillan.

Uswatun Khasanah. (2020). *Pengantar Mikroteaching.*, Yogyakarta : CV Budi Utama.

Westoro, P., & Hadini L, R. (2016). *Kecintaan Skaters Terhadap Skateboard*. 21(July), 1154–1157.

Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27.

<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

Williams, R. (1958). *Moving from High Culture to Ordinari Culture*. Publishes. N. McKenzie (ed). Convictions.

Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83–90.

<https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>

LAMPIRAN

1. Interview Guide

- 1) Apa *skateboard* sudah menjadi gaya hidup di Kota Medan?
- 2) Apa saja bentuk dukungan minat olahraga *skateboard*?
- 3) Bagaimana pendapat tentang olahraga *skateboard* sebagai olahraga ekstrim?
- 4) Bagaimana subkultur *skateboard* melihat trick dan kompetisi?
- 5) Apa saja bentuk dukungan sponsor terhadap *skater*?
- 6) Apakah pernah mengikuti kompetisi?
- 7) Sudah berapa lama bermain *skateboard*?
- 8) Apa kendala subkultur *skateboard* di Kota Medan?
- 9) Apa peluang subkultur *skateboard* di Kota Medan?
- 10) Apakah menurut anda subkultur *skateboard* dapat menjadi pegangan hidup?

2. Transkrip Data

Terdapat 6 informan dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan salah satu transkrip data informan yaitu Amanda.

1. Nama : Amanda
2. Usia : 28 Tahun
3. Pekerjaan : Wiraswasta

Peneliti:

Sudah berapa lama memainkan skate?

Informan:

Sekitar 2006 atau 2007 main Tony Hawk Pro Skater di Playstation. Hehehe. Tapi main skateboard betulan di akhir 2019 atau awal 2020 sampai sekarang

Peneliti:

Bagaimana subkultur skate melihat trick dan kompetisi?

Informan:

Trick adalah lukisan bagi skater. seperti pelukis, skater menjadikan spot atau tempat yang dianggap mumpuni untuk dipakai bermain skate sebagai kanvas dan trick adalah lukisannya.

Peneliti:

Apa peluang subkultur skate di medan

Informan:

Pada hakikatnya aspek dominan dalam olahraga adalah kompetisi, dan mainstream-nya orang-orang melihat skateboard juga sebagai olahraga dari pada sekedar hobi atau permainan. Dalam pemikiran begini, siapa yang paling cepat, paling tinggi, paling jauh, paling banyak membuat skor, dan memenangkan pertempuran. Pandangan yang sangat "maskulin" ini, siapa mengalah kan siapa, mengasumsikan fisik terbaik dan paling kuatlah yang akan berada di puncak rantai makanan. Dalam subculture skateboard tidak ada persaingan inheren untuk mencari yang lebih dominan, subculture skaterboard lebih fokus pada inklusifitas dan kebebasan berekspresi yang tidak menggunakan kerangka kerja kompetitif. Dengan begitu subculture skateboard sedang mempertanyakan "maskulinitas" atau pun dominasi fisik tradisional. Dan studi menunjukkan bahwa skateboard meningkatkan kesehatan mental, memupuk komunitas, dan mendorong keragaman serta ketahanan.

DLL